

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Logopädie 1821
Bachelorarbeit

eLiSa

Selbstlernende Buchstabentafel

Entwicklung eines digitalen Hilfsmittels zur erleichterten
Kommunikation mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen
im Anfangszustand

Eingereicht von: Simona Romang und
Martina Stauffacher
Begleitung: Dr. phil. Erika Hunziker
Eingereicht am: 16. Februar 2021

Danksagung

Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die uns während der Entstehung dieser Bachelorarbeit und der Entwicklung der App eLiSa unterstützt haben. Im Speziellen danken wir Thomas Feger für die kreative und freudvolle Zusammenarbeit, Corina Heinzmann und Basil Koller für das Leihen ihrer Stimme und Dr. phil. Erika Hunziker für die Betreuung der Bachelorarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Abstract

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, ein digitales Hilfsmittel zu entwickeln, um die Kommunikation mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen zu erleichtern. In einer Literaturrecherche wurde der Frage nachgegangen, welche Eigenschaften die angestrebte Lösung erfordert, um den Bedürfnissen der im Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms massiv in ihrer Kommunikation eingeschränkten Person gerecht zu werden.

Aus den gewonnenen Informationen wurden Kriterien abgeleitet. Zudem wurde ein Überblick über bereits vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten erstellt. Die Buchstabentafel als bisher effektivste und bewährte Lösung im Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms wurde schliesslich – in Form einer Kombination aus der Partnerscanning-Methode und einer selbstlernenden Software – als Basis für die Entwicklung bestimmt. Als geeignete technische Grundlage setzte sich die iOS Plattform auf iPhone und iPad der Marke Apple durch.

Gemeinsam mit einem Softwareentwickler wurde ein erster Prototyp erarbeitet und im Rahmen einer On-going-Evaluation laufend weiterentwickelt. Als Schlussevaluation wurde ein Vergleich mit der analogen Buchstabentafel durchgeführt. Die dabei erzielten Resultate weisen auf eine Überlegenheit der entwickelten Applikation hin, insbesondere im Bereich der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Begriffsklärungen	3
2.1 Locked-in-Syndrom	3
2.2 Anfangszustand.....	3
2.3 Buchstabentafel.....	4
2.4 Selbstlernend	5
3. Theoretische Grundlagen.....	6
3.1 Das Locked-in-Syndrom	6
3.2 Kommunikation.....	7
3.2.1 Locked-in-Syndrom und Kommunikation.....	8
3.2.2 Unterstützte Kommunikation bei Locked-in-Syndrom	10
3.2.3 Autonomie in der Kommunikation.....	10
3.2.4 Bestehende Kommunikationsmöglichkeiten	11
3.2.4.1 Kommunikation über die Augen.....	11
3.2.4.2 Buchstabentafel und Partnerscanning	12
3.2.4.3 Elektronische Kommunikationshilfen	14
3.2.4.4 Vergleich der Abfrage-Methoden	16
3.3 Digitale Medien und digitale Kompetenz.....	17
3.4 Schlussfolgerungen und Erstellung von Kriterien.....	18
3.5 Beantwortung der Forschungsfrage Teil 1	20
3.6 Entwicklungsziel	20
4. Methodisches Vorgehen.....	21
4.1 Projektplanung	21
4.2 Literaturrecherche.....	22
4.3 Entwicklung.....	22
4.4 Evaluation	23
5. Entwicklung.....	24
5.1 Aufbau der App.....	24
5.1.1 Stufen	24
5.1.2 Ausgabefunktion	25
5.1.3 Gestaltung.....	27
5.2 Entwicklungsprozess	27

5.3 Entwicklungsbestimmende Aspekte.....	36
5.4 Beantwortung der Forschungsfrage Teil 2	40
6. Ergebnisse.....	41
6.1 App eLiSa.....	41
6.1.1 Name und Logo	41
6.1.2 Funktionen	41
6.2 Ergebnisse der Evaluation	43
6.2.1 Selbstevaluation.....	43
6.2.1.1 Testsituation 1	44
6.2.1.2 Testsituation 2	45
6.2.2 Rückmeldung durch Testperson.....	46
7. Diskussion.....	47
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	47
7.2 Interpretation der Ergebnisse.....	47
7.2.1 Kritikpunkte	48
7.3 Beantwortung der Forschungsfrage – Gegenüberstellung	49
7.4 Evaluation des Prozesses	50
7.4.1 Thematik	50
7.4.2 Planung und Vorgehen.....	50
7.4.3 Softwareentwicklung	51
7.5 Ausblick.....	51
7.5.1 Weiteres Prozedere	51
7.5.2 Ideen zur Weiterentwicklung der App.....	52
Abbildungsverzeichnis.....	53
Tabellenverzeichnis.....	54
Literaturverzeichnis.....	55
Anhang	58

1. Einleitung

Karl-Heinz Pantke, Betroffener

Ich war zur Statue, zur Salzsäule erstarrt. Ein wacher Geist fand sich in einem völlig gelähmten Körper gefangen. (Pantke, 2007, S. 17)

Das klassische Locked-in-Syndrom (LiS) umfasst eine bei erhaltenem Bewusstsein vollständige Lähmung des Körpers – mit Ausnahme der vertikalen Augenbewegung und des Lid-schlags. Diese Extremsituation ist aus logopädischer Sicht besonders beachtenswert, da die Betroffenen zwar über vollständiges sprachliches Wissen verfügen, aber weder sprechen noch nonverbale Kanäle oder gängige externe Hilfsmittel nutzen können. Ausschliesslich über die vertikale Bewegung der Augen und über Blinzeln kann eine minimale Kommunikation stattfinden.

Diese seltene Kombination aus Anarthrie und Ganzkörperlähmung stellt die Ausgangslage für diese Bachelorarbeit dar. Die eigene, sehr prägende Erfahrung mit dem Locked-in-Syndrom im persönlichen Umfeld hat bei den Autorinnen dazu beigetragen, dieser Erkrankung besondere Aufmerksamkeit zu widmen und eine Lösung zur erleichterten Verständigung zu erarbeiten. Mit dem Fokus auf die Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen wird der meist transiente¹ Anfangszustand des Locked-in-Syndroms in Form einer Literaturrecherche untersucht. Dabei sollen Zitate von (ehemaligen) LiS-Patient*innen und deren Angehörigen einen hohen Stellenwert haben, da ihr Erleben der Krankheit sie zu Expert*innen macht. Zudem wird eruiert, welche Methoden bereits eingesetzt werden, um Kommunikation mit Betroffenen zu ermöglichen. Aus dem grossen Angebot Unterstützter Kommunikation werden diejenigen Hilfsmittel berücksichtigt, die unter den enorm einschränkenden Bedingungen eines Locked-in-Syndroms genutzt werden können.

Ziel der Bachelorarbeit ist die Entwicklung eines digitalen Hilfsmittels, das den Kommunikationsprozess vereinfacht und beschleunigt. Es soll zweckmässig, zeitgemäss, einfach in der Beschaffung und der Bedienung sowie kostengünstig sein. Für das Definieren von Eigenschaften des zu entwickelnden Tools werden die Erkenntnisse aus der Literatur genutzt und kombiniert. Zur Überprüfung der Effizienz soll nach grösseren Zwischenschritten (Erstellung neuer Versionen) sowie am Schluss eine Selbstanalyse durchgeführt werden, ergänzt durch eine Einschätzung einer Testperson.

¹ transient: vorübergehend, nicht dauerhaft

Für das Erreichen des angestrebten Entwicklungsziels ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Welches sind relevante Eigenschaften für ein digitales Hilfsmittel, um die Kommunikation mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen im Anfangszustand zu erleichtern?

Die Frage wird in einem ersten Schritt basierend auf den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche beantwortet. In einem zweiten Schritt wird die Frage aus der Sicht des Entwicklungsprozesses erörtert. Abschliessend wird diskutiert, ob eine Diskrepanz zwischen den aus diesen zwei Blickwinkeln definierten Eigenschaften besteht.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Im ersten Kapitel wird in die Thematik eingeführt und die Fragestellung präsentiert. Wichtige Begriffe werden im zweiten Kapitel geklärt. Das dritte Kapitel umfasst theoretische Grundlagen über das Krankheitsbild, verschiedene Aspekte der Kommunikation und digitale Medien. Im selben Kapitel werden Schlussfolgerungen aus der Literatur gezogen, Kriterien erstellt und es wird mit der konkreten Definition des Entwicklungsziels abgeschlossen. Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen dargestellt. Es folgt das fünfte Kapitel, in dem der geplante Aufbau der App und der fortlaufende Entwicklungsprozess mit den bedeutendsten Meilensteinen nachvollziehbar wird. Die tatsächliche Ausgestaltung der App sowie deren Evaluation wird im sechsten Kapitel beschrieben. Im siebten und letzten Kapitel wird in der Diskussion zusammengefasst, innegehalten, reflektiert und ein Ausblick in die Zukunft gewagt.

2. Begriffsklärungen

2.1 Locked-in-Syndrom

Das Locked-in-Syndrom – meist ausgelöst durch einen Infarkt im Hirnstamm – ist gekennzeichnet durch eine Ganzkörperlähmung und eine Unfähigkeit zu sprechen und zu schlucken (vgl. Pantke et al., 2011, S. 148). Es werden drei Arten des Locked-in-Syndroms unterschieden:

- Klassisches Locked-in-Syndrom: Ausfall aller motorischen Fähigkeiten mit Ausnahme der vertikalen Augenbewegung und des Lidschlags
- Inkomplettes Locked-in-Syndrom: Zusätzlich sind weitere motorische Fähigkeiten der Gesichts- und Extremitätenmuskulatur möglich
- Totales Locked-in-Syndrom: Ausfall aller motorischen Fähigkeiten inklusive Augenbewegungen (vgl. Bauer et al., 1979, S. 84)

In dieser Arbeit bezieht sich die Betrachtung des Locked-in-Syndroms grundsätzlich auf das klassische Locked-in-Syndrom. Darin einbezogen wird auch das inkomplette Locked-in-Syndrom, sofern mit der erhaltenen Restmotorik keine Bedienung eines Tasters aus der Unterstützten Kommunikation möglich ist.

2.2 Anfangszustand

Der Begriff *Anfangszustand* steht in dieser Arbeit für den Zustand des klassischen oder inkompletten Locked-in-Syndroms ohne Möglichkeit zur Bedienung eines Tasters. Durch die Spontanremission und den damit verbundenen Verbesserungen der Motorik stellt dieser Zustand meistens eine Übergangsphase dar (vgl. Pantke, 2011b, S. 7). Die hier verwendete Definition bezieht sich auf die Ausführungen Pantkes zum Beginn eines Locked-in-Syndroms:

Karl-Heinz Pantke, Betroffener

Die Krankheit beginnt mit der Lähmung des gesamten Körpers, der schlimmsten vorstellbaren Behinderung. Die Bewegung der Augen stellt die einzige Möglichkeit der Kommunikation dar: Locked-in. Hat man den Anfangszustand verlassen, so muss man laufen, reden und essen lernen. (Pantke, 2007, S. 144)

Der beschriebene Anfangszustand umfasst nach einem Ereignis die Akutzeit auf der Intensivstation und kann danach noch einige Monate andauern² (vgl. Kühn, 2011, S. 70). In der vorliegenden Bachelorarbeit wird bei der Erwähnung des Locked-in-Syndroms und bei der Aufzählung geeigneter Hilfsmittel von diesem Zustand ausgegangen.

2.3 Buchstabentafel

Eine Buchstabentafel ist eine meist auf Papier ausgedruckte Visualisierung aller Buchstaben einer Sprache. Sie wird in der Unterstützten Kommunikation eingesetzt bei Menschen, deren Sprache intakt ist, die aber so stark eingeschränkt sind, dass sie weder sprechen noch schreiben oder einen Computer (mit Eingabehilfe) bedienen können.

Die betroffene Person signalisiert durch einen vereinbarten Code (z. B. Blinzeln) oder durch Zeigen den gewünschten Buchstaben. Der*die Kommunikationspartner*in notiert diesen. So werden Wörter und Sätze zusammengesetzt und sprachliche Äußerungen ermöglicht.

Die Buchstaben auf der Tafel können in alphabetischer Reihenfolge, nach Verwendungshäufigkeit der jeweiligen Sprache oder in Gruppen angeordnet sein.

Abbildung 1: Kommunizieren mit Hilfe einer Buchstabentafel
Quelle: Pantke & Loschinski, 2018, S. 108

² Ist der Zustand nicht vorübergehend, spricht man von einem chronischen Locked-in-Syndrom (vgl. Pantke, 2011b, S. 7).

Abbildung 2: Buchstabentafel mit Anordnung nach Häufigkeit in der französischen Sprache (Filmausschnitt "Schmetterling und Taucherglocke")
Quelle: www.prokino.de/movies/details/Schmetterling_und_Taucherglocke

2.4 Selbstlernend

Im Rahmen der Künstlichen Intelligenz können Computersysteme selbständig lernen. Mit der Methode des maschinellen Lernens wird durch den Einsatz von Algorithmen ein Programm dazu befähigt, "mit der Zeit und mit mehr Dateneingabe besser [zu] funktionieren" (Gerstl, 2018). Bächle et al. (2018, S. 172f.) erklären die Lern-Autonomie selbstlernender Systeme, indem "nicht alle Schritte programmiert und damit vorgegeben werden müssen, sondern eigenständig neue Muster abstrahiert werden können."

Im Fall der Buchstabentafel soll das maschinelle Lernen zur Beschleunigung des Kommunikationsprozesses eingesetzt werden. Eine automatische Anpassung des Programms an die Bedürfnisse seiner Anwender*innen steht dabei im Zentrum.

3. Theoretische Grundlagen

3.1 Das Locked-in-Syndrom

Jean-Dominique Bauby, Betroffener

Früher wurde das "Hirnschlag" genannt, und man starb ganz einfach daran. Der Fortschritt der Reanimationstechnik hat die Strafe verfeinert. Man übersteht es, aber in einem Zustand, den die angelsächsische Medizin so treffend locked-in syndrome getauft hat: Von Kopf bis Fuß gelähmt, ist der Patient mit intaktem Geist in sich selbst eingesperrt, und das Schlagen des linken Augenlids ist sein einziges Kommunikationsmittel. (Bauby, 1997, S. 5f.)

Erst seit den 1960er-Jahren kommt die Bezeichnung *locked-in syndrome* im englischsprachigen Raum auf. In der Zeit entdeckten Mediziner, dass LiS-Betroffene alles verstehen, allerdings nicht verbal antworten können (vgl. Pantke & Loschinski, 2018, S. 13).

Verursacht wird es meistens durch eine Basilaristhrombose. Die Arteria basilaris wird durch einen Thrombus verschlossen, welcher eine Minderdurchblutung des Hirnstamms und eventuell auch des Kleinhirns verursacht (vgl. Pantke & Loschinski, 2018, S. 14). Andere Ursachen für ein LiS sind beispielsweise die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) (bei der das LiS im Endzustand auftreten kann), eine Hirnblutung, eine Meningitis oder ein Trauma (z. B. durch einen Unfall) (vgl. Pantke & Meyer, 2011, S. 26). Nach Gerstenbrand und Hess (2011, S. 21) ist ein Schlaganfall in 85 % der Fälle die Ursache, bei ca. zwölf Prozent ist von einer traumatischen Ursache auszugehen.

Obwohl keine genauen Zahlen bekannt sind, ist das Syndrom relativ selten; man schätzt, dass jeder hundertste bis tausendste Schlaganfall zu einem LiS führt, wobei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist (vgl. Pantke & Loschinski, 2018, S. 13). Die Sterblichkeit wird in der Literatur unterschiedlich angegeben³, man geht aber allgemein von einer hohen Sterblichkeitsrate aus.

Man kann zwischen drei verschiedenen Arten des Locked-in-Syndroms unterscheiden: das klassische, das inkomplette und das totale LiS. Wenn man von einem klassischen LiS spricht, ist von einer kompletten Lähmung und einer horizontalen Blicklähmung auszugehen. Lid-schläge und vertikale Augenbewegungen sind jedoch möglich. Im inkompletten LiS sind weitere motorische Fähigkeiten erhalten "wie zum Beispiel minimale Bewegungen des Kopfes oder eines Fingers" (Pantke & Meyer, 2011, S. 26) oder "rudimentäre Willkürbewegungen der Extremitäten" (Hufschmidt et al., 2017, S. 35). Im totalen LiS hingegen sind auch die vertikalen Blickbewegungen, die im klassischen LiS möglich sind, nicht vorhanden (vgl. Kossmehl &

³ Beispiel: Sterblichkeitsrate zwischen 59-70 % bei Blutung oder Verstopfung der Hirngefäße, bei anderen Ursachen tiefer (ca. 30 %) (vgl. Medlexi, 2020).

Wissel, 2011, S. 173). In den ersten Wochen und Monaten nach dem Ereignis bildet sich bei einigen Betroffenen die Lähmung teilweise wieder zurück. Jedoch gibt es auch den Teil der Betroffenen, bei denen trotz intensiver Therapie die Lähmung erhalten bleibt (vgl. Eickhof, 2011, S. 33f.). Diese fortbestehende Plegie bedeutet "eine lebenslange Gefangenschaft im eigenen Körper und eine völlige Abhängigkeit von anderen" (Eickhof, 2011, S. 34). Wichtig ist, dass nach dem Hirninfarkt mit den langwierigen Rehabilitationsmassnahmen so schnell wie möglich begonnen wird; je früher, desto grösser die Erfolgschancen (vgl. Pantke & Loschinski, 2018, S. 14).

Die Atemfunktion ist bei Locked-in-Syndrom-Betroffenen nicht vollständig aufgehoben, jedoch häufig eingeschränkt (vgl. Hufschmidt et al., 2017, S. 35). Die meisten Patient*innen müssen in der Akutphase auf der Intensivstation beatmet werden (vgl. Pantke & Meyer, 2011, S. 27). Oft werden die kognitiven Fähigkeiten betont, die nach einem Locked-in-Syndrom erhalten bleiben. Es wird aber auch von Störungen der Empfindung, der Wahrnehmung sowie des Denkens innerhalb der Akutphase berichtet (vgl. Kotchoubey & Lotze, 2011, S. 192).

Die Zeit nach dem Ereignis ist für viele Betroffene mit schweren Depressionen verbunden. Pantke und Loschinski (2018, S. 16) haben mithilfe von Berichten von Betroffenen drei Kategorien ausgemacht, die nach dem Infarkt folgen: Nahtoderlebnisse, Verleugnung (Flucht aus der Realität in Form von Träumen, Halluzinationen und Horrorvisionen) sowie Schilderungen mit Bezug zur Unbeweglichkeit durch das Locked-in-Syndrom und Depressionen. Diese Phasen tauchen immer in dieser Reihenfolge auf, kommen jedoch nicht bei allen Betroffenen vor (vgl. Pantke & Loschinski, 2018, S. 16). Nach Durchschreiten dieser Stadien kommt es oft zu einer Neubewertung der Situation; am Ende dieses tiefgreifenden Veränderungsprozesses steht oft die Akzeptanz des Zustandes (vgl. ebd., S. 15).

3.2 Kommunikation

Kommunikation wird als menschliches Grundbedürfnis betrachtet und ist ein entscheidender Faktor bezüglich der subjektiven Beurteilung der Lebensqualität. Sie ist eine Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und für die Möglichkeit der sozialen Teilhabe (vgl. Wilken, 2018, S. 7). Unter Kommunikation ist nicht alleine die verbale Sprache gemeint, sondern sie umfasst "alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten" (Wilken, 2018, S. 11). Pantke und Loschinski (2018, S. 22) sprechen von einer Katastrophe, wenn "der Mensch der Kommunikation jeglicher Art beraubt" wird. Nach Pantke et al. (2011, S. 160) werden Menschen ohne Fähigkeit

zum Sprechen nur bedingt als soziale Wesen betrachtet. Aus diesem Grund ist nach der Erkrankung am Locked-in-Syndrom der Wiedergewinn der (verbalen) Kommunikation einer der wichtigsten Schritte, um eine menschenwürdige Existenz zu erlangen (vgl. ebd.).

3.2.1 Locked-in-Syndrom und Kommunikation

Die sprachlichen Fähigkeiten sind bei Patient*innen mit einem Locked-in-Syndrom in unterschiedlichem Ausmass betroffen. Während die rezeptiven Sprachleistungen grösstenteils intakt sind, kann keinerlei verbale Kommunikation stattfinden (vgl. Pantke et al., 2011, S. 147). Auch Gestik und Mimik fallen als Kommunikationskanäle weg. Die untenstehende Tabelle veranschaulicht die kommunikativen Möglichkeiten in den einzelnen Modalitäten.

Tabelle 1: Kommunikative Möglichkeiten nach einem LiS

Quelle: eigene Darstellung

	intakt	eingeschränkt	nicht möglich
Sprachsystem	×		
Sprachverwendung	×		
Sprachverständnis	×		
Sprechen			×
Gestik			×
Mimik			×
Lesen		×	
Schreiben			×

Im Folgenden wird auf zwei Symptome eingegangen, die neben den fehlenden motorischen Fähigkeiten der Hand (Zeigen, Schreiben) die Kommunikationsmöglichkeiten für Menschen mit Locked-in-Syndrom ebenfalls massgeblich einschränken.

Anarthrie

Eine Anarthrie, die absolute Unfähigkeit sich verbal auszudrücken, wird von Locked-in-Syndrom-Betroffenen als besonders schmerzlich empfunden (vgl. Pantke, 2011b, S. 7).

Laetitia Bohn-Derrien, Betroffene

Ohne das Ausmass der Katastrophe abzusehen, bin ich im November 1999 einer merkwürdigen kleinen Gemeinde beigetreten. Einem kleinen Volk, das sich nicht mehr räuspern kann, um den Hals frei zu machen, das nicht mehr im Wörterbuch nachschlagen kann, um sein Vokabular zu erweitern, das sich nicht mehr vor einer Gedächtnislücke fürchtet und auch nicht mehr davor, bei einem Arbeitsessen Mist zu bauen oder zu laut zu lachen. Einer Sippe, die die Worte nicht zehnmal im Mund wälzt, bis sie sie ausspricht, und die auch nicht Aua sagt, wenn ihr etwas wehtut. Die überhaupt nichts mehr sagt, nicht einmal mehr: Ich liebe dich. (Bohn-Derrien, 2006, S. 61f.)

Als Anarthrie bezeichnet man die schwerste Form einer Dysarthrie; durch starke Bewegungseinschränkungen der Sprechorgane ist die betroffene Person nicht fähig Lautsprache zu produzieren (vgl. Berndt & Mefferd, 2007, S. 61).

Die Dysarthrie wird zu den am meisten vorkommenden neurologisch bedingten Störungen in der Kommunikation gezählt. Man spricht hier von einer erworbenen neurogenen Störung, die die drei Funktionskreise Artikulation, Phonation⁴ sowie Respiration betrifft (vgl. Eibl, 2019, S. 280). Aufgrund einer Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems ist die Steuerung der Sprechorgane sowie die Ausführung der Bewegungen des Sprechapparates betroffen (vgl. Ziegler, 2006, S. 284). Fest steht, dass eine Dysarthrie, je nach Ausprägung unterschiedlich, ein Kommunikationsproblem mit sich bringt; von der Unmöglichkeit sich zu äussern (Anarthrie) bis zu einer leichten Störung des Redeflusses, der Stimme oder der Artikulation (vgl. Ziegler & Vogel, 2010, S. 2).

Diplopie

Viele Locked-in-Syndrom-Betroffene berichten über das Sehen von Doppelbildern (Diplopie), welche durch den Ausfall der horizontalen Augenbewegung entstehen. Beim Locked-in-Syndrom bleibt die Fähigkeit zu lesen und das Gelesene zu verstehen grundsätzlich erhalten (vgl. Pantke et al., 2011, S. 147), durch die Diplopie wird das Lesen jedoch erschwert oder verunmöglicht.

Vital Hauser, Betroffener

Und richtig sehen konnte ich auch nicht. Wenn ich Sie angeschaut hätte, hätte ich Sie doppelt gesehen. Vertikal ging, aber horizontal nicht. Und davon habe ich heute noch eine Restsymptomatik. (Pantke & Loschinski, 2018, S. 56)

⁴ Die Stimmgebung kann beim LiS auch durch eine allenfalls nötige Tracheotomie vorübergehend verhindert werden. Aufgrund der umfassenden Thematik wird jedoch nicht weiter darauf eingegangen.

3.2.2 *Unterstützte Kommunikation bei Locked-in-Syndrom*

Vermag sich ein Mensch nicht oder kaum lautsprachlich auszudrücken, kann die Unterstützte Kommunikation als Alternative für die lautsprachliche Kommunikation zum Einsatz kommen (vgl. Otto & Wimmer, 2017, S. 7). Der*die Betroffene eines Locked-in-Syndroms hat in der Regel vor dem Ereignis bereits ein Sprachsystem erworben, das auch mit dem Infarkt erhalten bleibt (vgl. Pantke & Loschinski, 2018, S. 181).

Für Betroffene des Locked-in-Syndroms hat die Unterstützte Kommunikation eine sehr grosse Bedeutung. Zunächst geht es um den Aufbau einer individuellen Kommunikationsform (Ja-/Nein-Code, siehe Kapitel 3.2.4.1). Diese wird durch weitere Mittel, beispielsweise mit einer Buchstabentafel, bis hin zu computergestützter Kommunikation, erweitert (vgl. Kühn & Mrosack, 2011, S. 108). Der Unterstützten Kommunikation ist bei LiS-Patienten unbedingt ein grosser Stellenwert einzuräumen, da die Möglichkeit über Ja-/Nein-Aussagen hinauszugehen eine selbstbestimmte und aktive Art zu kommunizieren bedeutet (vgl. Otto & Wimmer, 2017, S. 23). Nach Gerstenbrand und Hess (2011, S. 23) gilt der Aufbau der Kommunikation zwischen LiS-Betroffenen und ihrer Umwelt als Grundlage der Rehabilitation. Des Weiteren geht es um Themen wie die eigenständige Alltagsgestaltung und Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte mit Angehörigen, Freunden und Bekannten. Aus diesen Gründen ist es wichtig, diese "Bausteine der Unterstützten Kommunikation" so früh wie möglich einzusetzen (Otto & Wimmer, 2017, S. 29).

Der Markt der elektronischen Kommunikationshilfen wurde durch das Aufkommen von Tablets, insbesondere durch das im Jahr 2010 erschienene iPad von Apple, erweitert (vgl. Krstoski et al., 2019, S. 5).

3.2.3 *Autonomie in der Kommunikation*

Liliane Wyss, Betroffene

Nur ein Wort kann ich aus all den Gesprächen aufschnappen: LOCKED-IN, eingeschlossen. Ich höre es immer wieder. Aber das Wort allein macht keinen Sinn. Es erklärt mir nicht, was mit mir geschehen ist. Wieder einmal blockiert mich die Tatsache, dass ich blinzeln keine Fragen stellen kann. (Wyss, 2005, S. 15)

Karl-Heinz Pantke, Betroffener

In den ersten Tagen hat man mir aufgrund eines Behandlungsfehlers zu wenig Flüssigkeit zugeführt. Für den Rest meines Lebens wird mir das quälende Durstgefühl in Erinnerung bleiben. Wie macht sich ein Locked-in-Patient bemerkbar, der Durst hat? (Pantke, 2007, S. 17)

Bevor die Kommunikation mit einer Buchstabentafel und dem Partnerscanning (siehe Kapitel 3.2.4.2) zum Einsatz kommen kann, antwortet die*der Betroffene auf Fragen zu Beginn mit einem vereinbarten (möglichst eindeutigen) Ja-/Nein-Code. Auch wenn diese Möglichkeit bereits eine wichtige Grundlage an Kommunikation bildet, bleibt sie dennoch sehr eingeschränkt und einseitig (vgl. Kühn, 2011, S. 70). Es können weder Fragen gestellt noch Proteste eingebracht werden. Zudem fehlen Nuancen in einem Ja oder Nein: Was, wenn die Person "weder noch" meint oder gar nicht erst gefragt wird? Dies führt schnell zu einer Bevormundung und einem Ohnmachtsgefühl, wie folgendes Zitat veranschaulicht:

Jean-Dominique Bauby, Betroffener

Im Laufe der Wochen hat mir diese erzwungene Einsamkeit zu einem gewissen Stoizismus verholfen und zu der Erkenntnis, dass das Krankenhauspersonal zweigeteilt ist. Da gibt es die Mehrheit, die mein Zimmer nicht betreten würde, ohne zu versuchen, meine SOS-Signale zu begreifen, und die anderen, weniger gewissenhaften, die so tun, als sähen sie meine Notzeichen nicht, und wieder verschwinden. So wie dieser reizende Unmensch, der mir die Übertragung des Fußballspiels Bordeaux - München in der Halbzeit abgedreht hat und mir ein unwiderrufliches "Gute Nacht" zukommen ließ. Diese Unmöglichkeit der Kommunikation belastet natürlich weit über die praktischen Aspekte hinaus. (Bauby, 1997, S. 41f.)

Wenn die*der Betroffene in der Kommunikation so eingeschränkt ist, ist zwangsläufig die Autonomie des Individuums davon betroffen. Auch in der Unterstützten Kommunikation lauern Stolpersteine für die Selbstbestimmung. Pantke et al. (2018, S. 171) sprechen beispielsweise von einer Entmündigung, wenn mit LiS-Betroffenen mit einem vorgegebenen Symbolsystem gearbeitet wird. Da die Personen über ein intaktes Sprachsystem verfügen (siehe Tabelle 1), sind auf Symbole beschränkte Kommunikationshilfen mit undifferenzierten Äusserungsmöglichkeiten nicht das Mittel der Wahl und würden die Autonomie massiv beschneiden.

3.2.4 Bestehende Kommunikationsmöglichkeiten

Wie in Kapitel 3.2.1 erläutert, sind im Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms Betroffene nicht in der Lage, verbal zu kommunizieren. Sie können auch nichts zeigen oder aufschreiben. Diese massiven kommunikativen Einschränkungen stellen für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. In den folgenden Unterkapiteln werden bestehende Möglichkeiten aufgezeigt, um mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen in einen Dialog zu treten.

3.2.4.1 Kommunikation über die Augen

Für einen ersten Kommunikationsaufbau wird mit den Patient*innen ein individueller Ja-/Nein-Code über die Augen vereinbart. Dazu kann, je nach Fähigkeiten der Betroffenen, die vertikale Augenbewegung und/oder der Lidschluss (Blinzeln) genutzt werden. So können als erster Schritt geschlossene Fragen beantwortet werden.

Liliane Wyss, Betroffene

Dankbar gehe ich auf den Vorschlag meiner Zwillingsschwester ein, mit Blinzeln Ja und Nein zu unterscheiden. Wir vereinbaren: Zweimal Blinzeln heisst von nun an Ja, bei Nein schliesse ich die Augen. (Wyss, 2005, S. 13)

Laetitia Bohn-Derrien, Betroffene

Ich stimme zu, indem ich die Lider offen halte. Klingt wie ein Kinderspiel, aber es ist äusserst anstrengend, denn auf einen natürlichen Reflex hin will man ausführlich antworten, auch wenn sich die Ausdrucksfähigkeit auf zwei kleine Hautfalten beschränkt, die wundersamerweise beweglich sind. (Bohn-Derrien, 2006, S. 21)

Bei einem inkompletten Locked-in-Syndrom kann – je nach Art der erhaltenen motorischen Fähigkeiten – auch ein anderer Ja-/Nein-Code gesucht werden. Ist zum Beispiel eine horizontale Kopfbewegung möglich, könnte diese als Verneinung eingesetzt werden in Kombination mit einem Ja-Signal über die Augen.

3.2.4.2 Buchstabentafel und Partnerscanning

Erlaubt es der Zustand der Patient*innen, kann eine Buchstabentafel⁵ mit der sogenannten Partnerscanning-Methode eingeführt werden. Dies bedeutet sowohl für Betroffene als auch für deren Gesprächspartner*innen “eine Herausforderung an Kombinationsgabe und Arbeitspeicher” (Ziegler & Vogel, 2010, S. 199) und erfordert Ausdauer und Konzentration. Die Buchstaben werden einzeln abgefragt und der*die Patient*in bestätigt mit dem individuellen Augen-Code den gewünschten Buchstaben. Der*die Partner*in notiert die bestätigten Buchstaben, bis das Zielwort erkannt wird. So können neben Worten auch ganze Sätze “diktiert”⁶ werden (vgl. Pantke & Loschinski, 2018, S. 107). Das “Diktieren” – Buchstabe für Buchstabe – ermöglicht der betroffenen Person eigene Äusserungen, die über das Beantworten geschlossener Fragen hinausgehen.

Karl-Heinz Pantke, Betroffener

Einige Zeit nach dem Infarkt bot sich eine erste Möglichkeit der Kommunikation: die Bewegung der Augen. Später kommunizierte ich mit Hilfe einer Buchstabentafel. Mein erster Satz in diesem Leben lautete: “Was ist passiert?” Nicht, daß ich nicht gewußt hätte, was geschehen war, aber ich wollte es einfach von den Ärzten wissen.(Pantke, 2007, S. 18)

⁵ Buchstabentafeln zum Ausdrucken finden sich auf der Internetseite von LIS e.V.: www.locked-in-syndrom.org/buchstabentafeln.pdf

⁶ Da das Wort *diktieren* seinen Ursprung im lateinischen *dicere* (sagen, sprechen) hat – was im Zusammenhang mit dem Locked-in-Syndrom widersprüchlich ist – steht es in dieser Arbeit jeweils in Anführungszeichen.

Liliane Wyss, Betroffene

Ich muss von nun an jedes Wort buchstabieren, indem mein Vater das Alphabet durchgeht und ich den entsprechenden Buchstaben durch Blinzeln bejahe. "Kommunizieren" ist da ein grosses Wort. Aber ich freue mich über die Erfindung und über meinen Fortschritt. Nun kann ich Fragen stellen und mich mitteilen, wenn auch mit erheblichen Schwierigkeiten, langsam, mit viel Aufwand. (Wyss, 2005, S. 21)

Jean-Dominique Bauby, Betroffener

Das Verfahren ist ziemlich rudimentär. Man buchstabiert mir das ABC in der ESA-Version, bis ich meinen Gesprächspartner mit einem Blinzeln bei dem Buchstaben anhalte, den er sich notieren soll. So geht es mit den folgenden Buchstaben weiter, und wenn kein Fehler passiert, erhält man ziemlich schnell ein ganzes Wort, dann mehr oder weniger verständliche Satzteile. Das ist die Theorie, die Gebrauchsanweisung, die Erläuterung. Nicht alle kommen gleich gut mit dem Code zurecht, wie man diese Art, meine Gedanken zu übersetzen, auch nennt. (Bauby, 1997, S. 22)⁷

Das Lesen ist grundsätzlich möglich, durch den Ausfall der horizontalen Augenbewegung aber erschwert. Zudem berichten viele Betroffene über das Sehen von Doppelbildern, die unterschiedlich lange persistieren können.

Solange Patient*innen unscharf oder doppelt sehen, werden die Buchstaben einzeln nacheinander (linear) vorgelesen. Die Buchstaben können alphabetisch oder nach Häufigkeit der Verwendung in der deutschen Sprache⁸ (siehe Abbildung 3) angeordnet sein. Auch eine von Angehörigen zusammengestellte personalisierte Buchstabentafel mit zusätzlich von der betroffenen Person häufig verwendeten Wörtern oder Namen ist eine Option. Sobald Lesen möglich ist, kann der*die Gesprächspartner*in als Alternative zum Vorlesen auf die Buchstaben zeigen. Bei guter Lesefähigkeit der*des Betroffenen kann zu einer sortierten Anordnung der Buchstaben auf der Tafel gewechselt werden (z. B. Zeilen-Spalten-Anordnung, siehe Abbildung 4), wodurch die Kommunikation beschleunigt wird (vgl. Kühn, 2011, S. 71). Auch verschiedene Farben können eingesetzt werden. Durch die Anordnung in Gruppen sind weniger Fragen nötig, um zum gesuchten Buchstaben zu gelangen.

Buchstabentafeln können auch weiterhin genutzt werden, wenn die Motorik einer Hand wiedererlangt wird. Die Betroffenen können dann selbst auf den gewünschten Buchstaben (oder auf Wörter) zeigen (vgl. Pantke, 2007, S. 23). Längerfristig ist nach motorischen Verbesserungen allerdings eine Beratung für die Anschaffung einer elektronischen Kommunikationshilfe angezeigt, um die bestmögliche Form der Kommunikation zu finden.⁹

⁷ ESA-Version: Buchstabenreihenfolge nach Verwendungshäufigkeit in der französischen Sprache

⁸ Je nach Art der untersuchten Texte werden verschiedene Reihenfolgen für die Buchstabenhäufigkeit der deutschen Sprache angegeben. In dieser Arbeit wird die Reihenfolge verwendet, die LIS e.V. für die Buchstabentafel nutzt.

⁹ Beratung und Hilfsmittelversorgung z. B. unter www.paraplegie.ch/activecommunication/de/beratung-ac

E N I R T S A D
H L U O C G M B
F K W P Z V Ü Ä
J Y Ö X Q

Abbildung 3: Buchstabentafel mit Reihenfolge nach Verwendungshäufigkeit der deutschen Sprache
 Quelle: www.locked-in-syndrom.org/buchstabentafeln.pdf

	1	2	3
rot	A B C	D E F	G H I
blau	J K L	M N O	P Q R
grün	S T U	V W X	Y Z

Abbildung 4: Buchstabentafel mit Zeilen-Spalten-Anordnung
 Quelle: www.locked-in-syndrom.org/buchstabentafeln.pdf

3.2.4.3 Elektronische Kommunikationshilfen

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten elektronischer Scanning-Methoden, die auf der Buchstabentafel basieren, jedoch selbständig von der betroffenen Person bedient werden. Am Beispiel des Programms Mediwrite¹⁰ werden die zentralen Unterschiede erläutert, die das Produkt dieser Entwicklungsarbeit zu solchen bestehenden technischen Lösungen aufweisen soll. Zusätzlich gibt es noch weitere technische Methoden (z. B. Kopfmaus, Eye-Gaze¹¹, Brain-Computer-Interface¹²) (vgl. Pantke, 2011a, S. 26f.), auf die hier nicht eingegangen wird, die aber aus denselben Überlegungen nicht in die Entwicklung miteinbezogen werden.

Mediwrite

Das Programm "ist die Übertragung der herkömmlichen Buchstabentafel auf den Computer", wobei die betroffene Person selbständig und ohne Hilfsperson schreibt und zudem die Möglichkeit hat, das Geschriebene mit einer künstlichen Stimme vorlesen zu lassen (vgl. kommhelp e. V., n. d.). Im Scan-Modus werden die Buchstaben linear abgefragt und die Scan-

¹⁰ Weitere Infos, Erklärvideos und Handbuch zu Mediwrite unter www.kommhelp.de/index.php/hilfsmittel-top/schreiben-tastaturersatz-top/software-zur-texteingabe-top/141-mediwrite

¹¹ Eye-gaze: blickgesteuert

¹² Brain-Computer-Interface: gesteuert durch Hirnaktivität

Geschwindigkeit (Verweilen auf einem Buchstaben bis zum Wechsel) kann individuell eingestellt werden. Im Abgleich mit einem integrierten deutschen Wortschatz erscheinen Vorschläge für mögliche nächste gewünschte Buchstaben. “Die Buchstabenvorhersage passt sich im Laufe [sic] der Zeit automatisch dem Benutzer an. Neue Wörter werden automatisch in den Wortschatz aufgenommen und Wörter, die der Benutzer oft verwendet, werden bei der Buchstabenvorhersage stärker gewichtet” (vgl. Kimmhemp e. V., 2020, S. 5 ff.).

Abbildung 5: *Mediwrite Buchstabenvorhersage*
Quelle: www.kommhemp.de/index.php/hilfsmittel-top/schreiben-tastaturersatz-top/software-zur-texteingabe-top/141-mediwrite

Die Steuerung läuft über eine einzige Taste, wofür diverse Taster aus der Unterstützten Kommunikation eingesetzt werden können. Mediwrite kann auf Computern mit den Betriebssystemen Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 oder 10 (vgl. Kimmhemp e. V., 2020, S. 7) installiert werden und ist für 70 € erhältlich (künstliche Stimme nicht im Programm enthalten).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich Mediwrite – und somit sämtliche Programme, die das Bedienen eines Tasters und/oder scharfes Sehen voraussetzen – *nicht* für den in dieser Arbeit definierten Anfangszustand des Locked-in-Syndroms eignet, der durch Anarthrie, eine komplette Lähmung und häufig durch eingeschränktes Sehen gekennzeichnet ist. Während Mediwrite von der Bedienung durch die betroffene Person selbst ausgeht, soll das zu entwickelnde Produkt dieser Arbeit eine technische Hilfe für die Gesprächspartner*innen darstellen, um mit Betroffenen im Anfangszustand in einen Dialog treten zu können.

Ebenso sprechen die Beschaffung eines Computers mit den erforderlichen Systemvoraussetzungen und die Einarbeitungszeit (Studieren des Handbuchs) gegen einen schnellen, einfachen und kostengünstigen Einsatz, wie es diese Entwicklungsarbeit anstrebt.

Ein weiteres Argument gegen teure und aufwändige Systeme in der Anfangsphase eines Locked-in-Syndroms ist die Wahrscheinlichkeit einer Wiedererlangung minimaler motorischer Fähigkeiten (vgl. Pantke, 2011b, S. 7). Deshalb wird empfohlen, “in den ersten Monaten nach dem Infarkt keine Investitionen in ein teures Kommunikationssystem” zu tätigen (Pantke, 2011a, S. 26).

3.2.4.4 Vergleich der Abfrage-Methoden

Für die Einschätzung der Kommunikationsgeschwindigkeit der verschiedenen Abfrage-Methoden bei Nutzung der Buchstabentafel wird auf eine Messung Bezug genommen, die zwar teilweise mit einer elektronischen Buchstabentafel durchgeführt wurde, deren Resultate jedoch auf das analoge Partnerscanning übertragen werden können.

Tabelle 2: Geschwindigkeit der Kommunikation mittels elektronischer Buchstabentafel

Quelle: Pantke et al., 2018, S. 182

Scanmodus bzw. Programm		Durchschnittliche Zeit benötigt für einen Buchstaben [Sekunden]	Kommunikationsgeschwindigkeit [Buchstabe/Sekunde]
Lineares Scannen	Ohne Häufigkeit	14	0,7
	Mit Häufigkeit	10	0,10
Zeilen-Spalten-Scannen	Ohne Häufigkeit	7	0,14
	Mit Häufigkeit	5	0,20

Tabelle 3: Geschwindigkeit der Kommunikation mit Partnerscanning mittels Buchstabentafel mit Zeilen-Spalten-Prinzip ohne Berücksichtigung der Buchstabenhäufigkeit

Quelle: Pantke et al., 2018, S. 183

Person	Benötigte Zeit [Sekunden]	Zeit pro Buchstaben [Sek.]	Kommunikationsgeschw. [Bu./Sek.]
Frau J.	395	6	0,16
Herr M.	430	7	0,14
Frau U.	540	8	0,12
Herr W.	288	4	0,22
	$\bar{x} = 413 \pm 100$ $\Delta x/x = 30 \%$	$\bar{x} = 6,2 \pm 1,5$ $\Delta x/x = 30 \%$	$\bar{x} = 0,16 \pm 0,04$ $\Delta x/x = 30 \%$

Die erzielten Werte der Kommunikationsgeschwindigkeit mittels elektronischer Buchstabentafel zeigen auf, dass einerseits das Zeilen-Spalten-Scannen dem linearen Scannen überlegen ist und andererseits die Berücksichtigung der Buchstabenhäufigkeit die Kommunikation beschleunigt (siehe Tabelle 2). Vergleicht man die Zeiten des elektronischen Zeilen-Spalten-Scannen (ohne Berücksichtigung der Buchstabenhäufigkeit) aus Tabelle 2 mit denen des Zeilen-Spalten-Partnerscannings mittels Buchstabentafel aus Tabelle 3, findet man ein sehr ähnliches Ergebnis. Pantke et al. (2018, S. 183) erklären die guten Werte des Partnerscannings

damit, dass “ein eingespieltes Team automatisch die richtigen Scanzeiten [wählt]”. Es entstehen durch die Interaktion somit keine Wartezeiten, wie dies durch die in der elektronischen Variante eingestellte Verweilzeit auf einem Buchstaben bis zum Buchstabenwechsel der Fall ist.

Ein weiterer Vorteil des Partnerscannings ist der starke Kontextbezug bei Wortvorschlägen der abfragenden Person, mit welchem eine rein digitale Lösung kaum mithalten kann.

Laetitia Bohn-Derrien, Betroffene

Mein Gesprächspartner schreibt einen Buchstaben, dann einen zweiten und so weiter, und ich blinze jedes Mal, um Ja oder Nein zu sagen. Am Anfang dauert es lange; das regt mich auf. Geduld war noch nie meine Stärke. Doch am Ende finden wir einen akzeptablen Rhythmus: Wenn ich zum Beispiel drei Buchstaben aneinander gereiht habe, versucht der andere zu erraten, was ich sagen will. Hunger? Durst? Schmerzen? (Bohn-Derrien, 2006, S. 117f.)

3.3 Digitale Medien und digitale Kompetenz

Digitale Medien spielen in unserem Leben eine immer grössere Rolle. Inzwischen ist es normal, von einer “digitalen Grundkompetenz” zu sprechen, über die die meisten Nutzer*innen verfügen. Die erweiterte digitale Kompetenz nimmt in allen Altersklassen zu, (siehe Abbildung 6) (Stand: April 2020, vgl. Bundesamt für Statistik, 2019).

Erweiterte digitale Kompetenzen nach Alter, Entwicklung

In % der Gesamtbevölkerung im Alter von 15 bis 88 Jahren

Die Daten der Personen ab 65 Jahren sind in der Grafik aufgrund unzureichender Zuverlässigkeit nicht dargestellt.

Abbildung 6: *Erweiterte digitale Kompetenzen nach Alter, Entwicklung*
 Quelle: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kultur-medien-informationsgesellschaft-sport/informationsgesellschaft/gesamtindikatoren/haushaltsbevölkerung/digitalekompetenzen.html

Zur Selektion von digitalen Medien erwähnt Schnauber (2017, S. 38f.) unter anderem die ortsunabhängige Nutzung (Portabilität) und die Einfachheit der Nutzung als Unterschiede zwischen den einzelnen Mediengattungen. Diese Eigenschaften sind für ein digitales Hilfsmittel zur Kommunikation mit Menschen im Anfangszustand des Locked-in-Syndroms besonders relevant. Zusätzlich ist die sofortige Verfügbarkeit des Geräts und der Software zentral, da es sich um eine Akutsituation handelt, in der rasch gehandelt werden muss. Aufgrund seiner ausgeprägten Portabilität, seiner Verbreitung in der Gesellschaft und der damit verbundenen Nutzungskompetenz steht das Smartphone an oberster Stelle der möglichen digitalen Medien. Seit dem Jahr 2017 hat es in Bezug auf die Internetnutzung das Medium Computer überholt (vgl. Wunderman Thompson Media Use Index, 2020).

Das Smartphone ist permanent präsent in unserem Alltag und beinahe jede*r besitzt es hierzulande; neun von zehn in der Schweiz lebenden Personen besitzen ein solches Gerät (vgl. Statista Research Department, 2020). Erstaunlich ist dabei, dass das Mobiltelefon unseren Alltag gleich von seiner Geburtsstunde an verändert hat (vgl. Schey & Rieder, 2014, S. 198). Aufgrund der rasanten Entwicklung von Software-Anwendungen (Apps), erfüllt unser Smartphone nicht nur die ursprüngliche Funktion des Telefonierens, sondern hat "sich als individuell ausgestaltetes, multifunktionales, portables Entertainmentcenter oder mobiles Büro ausdifferenzieren [lassen]" (Bächle & Thimm, 2014, S. 9).

Krstoski et al. (2019, S. 85) sehen das Tablet – sie sprechen spezifisch von iPads – aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten und "seiner intuitiven Bedienbarkeit" als optimales Gerät in der UK-Nutzung. Es existiert bereits eine breite Palette an Zubehör und an Apps, die den Nutzer*innen wie auch dem Umfeld viele Optionen eröffnen. Zudem besteht eine niedrige Hemmschwelle von Seiten des Umfeldes bezüglich dessen Einsatz als Kommunikationshilfe, da das Gerät bereits vielen vertraut ist und zum täglichen Gebrauch zählt (vgl. Krstoski et al., 2019, S. 85).

3.4 Schlussfolgerungen und Erstellung von Kriterien

Mit Hilfe von einer Literaturrecherche mit besonderer Gewichtung der Erfahrungsberichte von Betroffenen wurden die folgenden Punkte herausgearbeitet, die zum Entwicklungsziel führen.

Tabelle 4: Aus der Literatur erarbeitete Erkenntnisse

Quelle: eigene Darstellung

Locked-in-Syndrom: Beschreibung und Vorkommen
Das Locked-in-Syndrom ist ein Ereignis, das das Leben komplett verändert – für Betroffene wie auch für deren Angehörige. In diesem Schockzustand haben Angehörige kaum Kapazität für das Studieren komplizierter Gebrauchsanweisungen. Deshalb sollte das Produkt einfach zu bedienen und mit den Grundeinstellungen direkt einsatzbereit sein.
Für den Kommunikationsaufbau mit der Buchstabentafel ist der Gesundheitszustand der Betroffenen zu berücksichtigen (Halluzinationen, Konzentrationsfähigkeit, etc.).
Auch Patient*innen anderer Erkrankungen (z. B. selten im Endstadium bei ALS) können die Buchstabentafel nutzen.
Kommunikation
Die Kommunikation mit der Buchstabentafel ist für die betroffene Person anstrengend und verlangt hohe Aufmerksamkeit.
Die Buchstabentafel ist meistens eine Übergangslösung, da ein Wiedererlangen minimaler Motorik zu erwarten ist. Im Anfangszustand sollten keine teuren Kommunikationssysteme angeschafft werden.
Für die Wahl der Buchstabentafel (linear oder Zeilen-Spalten-Prinzip) ist die Lesefähigkeit der Betroffenen relevant (eingeschränkte Augenbewegung, Doppelbilder).
Zeilen-Spalten-Scannen ist schneller als lineares Scannen.
Beachten der Verwendungshäufigkeit der Buchstaben beschleunigt die Kommunikation.
Partnerscanning verkürzt die Wartezeit bis zum nächsten Buchstaben auf ein Minimum.
Symbolorientierte Kommunikation und Kommunikation beschränkt auf Ja-/Nein-Antworten bedeutet für Locked-in-Syndrom-Betroffene eine Einschränkung und Bevormundung.
Digitale Medien und digitale Kompetenz
Das Smartphone ist ein fester Bestandteil unseres Alltags. Fast jede Person in der Schweiz besitzt ein Smartphone und die erweiterte digitale Kompetenz ist in allen Altersgruppen steigend.
Ein Tablet (iPad) eignet sich besonders gut für den Einsatz Unterstützter Kommunikation.
Das Kriterium "einfach in der Beschaffung" kann durch eine App erfüllt werden. Das nötige Gerät ist bei vielen schon vorhanden und die Fertigkeiten zur Installation und Bedienung von Apps sind häufig bereits erworben.

3.5 Beantwortung der Forschungsfrage Teil 1

Welches sind relevante Eigenschaften für ein digitales Hilfsmittel, um die Kommunikation mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen im Anfangszustand zu erleichtern?

Aus den erarbeiteten Punkten aus der Literatur (siehe Tabelle 4) resultieren folgende Hauptkriterien für die Entwicklung des digitalen Hilfsmittels:

1. Das Produkt soll eine App sein, die schnell und einfach beschafft werden kann und sich durch eine benutzerfreundliche Handhabung auszeichnet. Sie soll sowohl mit einem Smartphone (iPhone) als auch mit einem Tablet (iPad) genutzt werden können.
2. Die App soll auf der Buchstabentafel basieren und die Vorteile des Partnerscannings mit denen einer digitalen, flexiblen, selbstlernenden Lösung kombinieren.
3. Das Hilfsmittel soll primär von Gesprächspartner*innen von Locked-in-Syndrom-Betroffenen bedient werden. Die direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch soll also nicht durch einen Computer ersetzt, sondern digital unterstützt werden.
4. Aufgrund des transienten Zustands der betroffenen Person sollen für die Nutzung der App die möglichen Verbesserungen im Bereich des Sehens und der Motorik berücksichtigt werden.

3.6 Entwicklungsziel

Laetitia Bohn-Derrien, Betroffene

Die Tafel ist gut, aber frustrierend, weil die Ausdrucksmöglichkeiten doch sehr begrenzt sind. Ich würde gern ein wenig mehr schreiben. Ich halte mich nicht mit Einzelheiten auf, um meine Lieben nicht zu langweilen, ihnen nicht auf die Nerven zu fallen, wenn ich volle drei Stunden brauche, um vier Wünsche zu äußern. (Bohn-Derrien, 2006, S. 196)

Ziel dieser Arbeit ist es, diesen von Bohn-Derrien geschilderten, enorm zeitaufwändigen Kommunikationsprozess mit der Buchstabentafel in Form einer digitalen Version effizienter zu gestalten. Dazu wird eine App entwickelt, welche die Kommunikation mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen im Anfangszustand erleichtert. Die App soll zweckmässig, zeitgemäss, einfach in der Bedienung sowie kostengünstig sein. Um diese Attribute zu erfüllen, werden die in Tabelle 4 beschriebenen Kriterien in die Entwicklung miteinbezogen.

Zielgruppe des zu entwickelnden Produkts sind sowohl Angehörige von Locked-in-Syndrom-Patient*innen als auch Personen aus Pflege, Therapie und Ärzteschaft. Je nach vorhandenen Fähigkeiten (scharfes Sehen, Handmotorik) soll die App auch durch die betroffene Person selbst bedient werden können.

4. Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Bachelorarbeit basiert auf einer Verknüpfung der Methoden einer Literatur- und einer Entwicklungsarbeit. Der Prozess durchlief folgende fünf Phasen:

Abbildung 7: *Ablauf des Arbeitsprozesses*
Quelle: eigene Darstellung

4.1 Projektplanung (Phase 1)

Das Entwicklungsprojekt wurde im Zeitraum von April 2020 bis Februar 2021 durchgeführt. Die Planung umfasste neben den zeitlichen Ressourcen auch die personellen Rahmenbedingungen sowie einen groben Fahrplan der wichtigsten Entwicklungsschritte.

Im April und Mai 2020 wurde das Thema eingegrenzt und die Teilbereiche definiert, zu denen relevante Literatur gesucht werden sollte. Die darauffolgenden Monate standen für eine ausgedehnte Literaturrecherche und das Verfassen des theoretischen Teils zur Verfügung. Ab Oktober 2020 wurde der Softwareentwickler Thomas Feger hinzugezogen, der bereits im Februar 2020 seine Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Entwicklung eines digitalen Hilfsmittels zugesichert hatte. Im vorgesehenen Zeitraum bis Anfang Februar 2021 fand ein permanenter Austausch im Entwicklungsteam statt. In einem Iterationsprozess von "entwickeln – testen – diskutieren – verwerfen – definieren – entwickeln" entstanden laufend neue Versionen. Die letzten Wochen vor Abgabe waren für die Fertigstellung der Arbeit, insbesondere für die Kapitel *Ergebnisse* und *Diskussion* reserviert.

4.2 Literaturrecherche (Phase 2)

Mit einer gezielten Literaturrecherche wurde ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung hergestellt. Folgende Kern-Suchbegriffe wurden nach einer Themenanalyse (vgl. Niedermair, 2019, S. 43) als Grundlage für die Suche nach geeigneter Literatur definiert:

- Locked-in-Syndrom
- Dysarthrie, Anarthrie
- Kommunikation (Unterstützte Kommunikation, Autonomie)
- digitale Medien (Verbreitung und Kompetenz)

Die Recherche verlief über die Datenbanken NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz) und EBSCO. Ferner wurden Quellen aus Literaturlisten passender Publikationen berücksichtigt. Einschlusskriterien waren bei der Recherche neben der Relevanz des Inhalts in Bezug auf das Entwicklungsziel auch das Veröffentlichungsjahr (ab 1997 oder neuer) und die Sprache (Deutsch oder Englisch). Eine Ausnahme stellt der bereits 1979 erschienene Artikel von Bauer et al. dar, der im Zusammenhang mit der Einteilung des Locked-in-Syndroms in drei Arten in der Literatur häufig zitiert wird.

Die gefundene Literatur wurde inhaltlich dokumentiert, indem relevante Textpassagen inklusive Quellenangaben thematisch sortiert gesammelt wurden (vgl. Niedermair, 2018, S. 71). Dieses Dokument bildete die Grundlage für die Erarbeitung des Theorieteils.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Erfahrungsberichte von Betroffenen und Angehörigen gerichtet, da diese Personen das Locked-in-Syndrom und dessen Auswirkungen auf die Kommunikation erlebt haben und zur wichtigsten Zielgruppe des zu entwickelnden Produkts gehören. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit wörtlichen Zitaten ein grosser Raum zugestanden. Durch das Studium und den Vergleich der Schilderungen wurde die Praxisrelevanz des Projektes herausgearbeitet. Primär wurden die kommunikativen Möglichkeiten und Hürden spezifisch im Anfangszustand des Locked-in-Syndroms beleuchtet.

4.3 Entwicklung (Phase 3 und 4)

Das Vorgehen der Entwicklung richtete sich nach dem mensch-zentrierten Gestaltungsprozess. Die Hauptschritte sind dabei:

- Nutzungskontext verstehen und beschreiben
- Nutzungsanforderungen spezifizieren
- Lösung auf Basis der Nutzungsanforderungen entwickeln
- Lösung gegen Nutzungsanforderungen testen (Heimgärtner, 2017, S.108).

Die Erkenntnisse aus der Literatur wurden zusammengetragen und daraus wurden Kriterien definiert, die das Produkt erfüllen soll. In Zusammenarbeit mit dem Softwareentwickler wurden diese priorisiert und technisch umgesetzt. Zu Beginn wurden User Stories¹³ erstellt, die als Grundlage für die Softwareentwicklung dienen (siehe Anhang I). In einem iterativen Prozess wurden nach jeder Entwicklungsphase die neuen Features durch die Verfasserinnen dieser Arbeit und hinzugezogene neutrale Testpersonen getestet und beurteilt (siehe Anhang II). Daraus ergaben sich neue Kriterien für die Verbesserung und Weiterentwicklung der App.

4.4 Evaluation (Phase 4 und 5)

Neu programmierte Eigenschaften und Möglichkeiten des Produkts wurden laufend vom Entwicklungsteam in Form einer Selbstevaluation getestet. Seit dem Prototyp (Version 0.1) war eine simulierte Nutzung der digitalen Buchstabentafel auf einem iPad möglich; ab Version 1.0 (1010) zusätzlich auf einem iPhone. Die Tests fanden statt, indem die Autorinnen dieser Arbeit die App bedienten und sich von einer aussenstehenden Person mit einem vereinbarten Code über die Augen (Ja, Nein) Wörter und Sätze "diktieren" liessen. Ergänzend wurden die Rollen getauscht, was dem Entwicklungsteam auch ein Testen aus Sicht der Betroffenen ermöglichte. Gemeinsam mit den hinzugezogenen neutralen Testpersonen wurden Vor- und Nachteile der jeweiligen Version besprochen. Mit dieser sogenannten "On-going-Evaluation" (vgl. Müller, 2016, S. 3) wurde eruiert, was sich bereits bewährte und welche Kriterien wie angepasst werden sollten. Diese Punkte wurden systematisch gesammelt und priorisiert (siehe Anhang II) und bildeten die Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt.

Eine Überprüfung der Umsetzbarkeit des Produkts in der Praxis ist im Rahmen dieser Arbeit nicht abschliessend möglich, da eine Fremdevaluation mit akut Betroffenen am Schluss des Entwicklungsprozesses nicht zu verantworten wäre. Eine Fremdevaluation mit gesunden oder ehemals betroffenen Personen wäre angemessen, unter Berücksichtigung der zeitlichen Ressourcen jedoch nicht umsetzbar. Trotzdem kann ein erster Eindruck nach einer kurzen Erprobung der App in die Arbeit integriert werden durch das Feedback von Marcel F. (siehe Kapitel 6.2.2), Ehemann einer ehemaligen Locked-in-Syndrom-Betroffenen. Dank seiner persönlichen Erfahrung war Herr F. die Verwendung einer (analogen) Buchstabentafel bereits vertraut, und er konnte so die Unterschiede zur digitalen Variante besonders gut wahrnehmen. Zusammen mit der Selbstevaluation stellt seine Einschätzung die Schlussevaluation dar (siehe Kapitel 6.2).

¹³ In einer *User Story* wird aus der Sicht der Entwickler*innen und Nutzer*innen formuliert, welche Anforderungen eine Software erfüllen soll.

5. Entwicklung

5.1 Aufbau der App

Folgende drei Unterkapitel zeigen grundlegende Überlegungen auf, die als Ausgangspunkt für den Aufbau der App dienen sollen.

5.1.1 Stufen

Da der Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms meist vorübergehend ist und mit Verbesserungen des Gesundheitszustands zu rechnen ist, sollen in der App verschiedene Stufen angeboten werden, die den gegenwärtigen Möglichkeiten der betroffenen Person entsprechen:

Stufe 1: Betroffene*r kann nicht oder nur eingeschränkt lesen

Stufe 2: Betroffene*r kann lesen

Stufe 3: Betroffene*r kann lesen und zeigen

Stufe 4: Betroffene*r kann lesen und zielgerichtet tippen

Abbildung 8: Stufen der App

Quelle: eigene Darstellung

Inhalt dieser Arbeit ist die Entwicklung der **Stufe 1** (lineare Buchstabentafel). Die Anwendung richtet sich auf dieser Stufe explizit nach den Möglichkeiten von LiS-Betroffenen im Anfangszustand. Die digitale lineare Buchstabentafel ist sofort einsatzbereit – je nach Verfügbarkeit auf einem Smartphone (iPhone) oder Tablet (iPad) – und unterstützt die Gesprächspartner*innen beim initialen Kommunikationsaufbau sowie bei der Verständigung in der ersten Zeit nach dem Ereignis.

Die weiteren Stufen dienen als Ausblick und sind zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bachelorarbeit noch in Planung. Ab der zweiten Stufe (Zeilen-Spalten-Anordnung) passt sich die digitale Buchstabentafel den motorischen Verbesserungen der Betroffenen an. Mit zunehmenden Fähigkeiten des Sehens und der Hand-/Fingermotorik wird die erste Stufe durch effizientere Methoden abgelöst und es wird auf der passenden weiterführenden Stufe kommuniziert.

5.1.2 Ausgabefunktion

Hauptsächlich für Stufe 2 (und gegebenenfalls auch für Stufe 1, sofern die visuellen Fähigkeiten dies erlauben) soll eine Ausgabefunktion zur Verfügung stehen, die Teile des Bildschirms auf ein Zweitgerät spiegelt. Dadurch kann die betroffene Person die abgefragten Buchstaben und den bereits "diktierten" Text mitverfolgen, ohne dass das gleiche Gerät genutzt wird und umständlich hin und her gezeigt werden muss. Diese Funktion hat den grossen Vorteil, dass die betroffene Person nicht die ganze Buchstabenfolge des Wortes oder Satzes im Kopf behalten muss. Dadurch fällt ein grosser Teil der geforderten Konzentrationsleistung weg und die Energie kann auf das "Diktieren" gerichtet werden. Als Ausgabegerät wird aufgrund der Schriftgrösse ein Tablet (iPad) empfohlen, welches vor der betroffenen Person fixiert wird.

Auf Stufe 4 soll die Ausgabefunktion in der Gegenrichtung genutzt werden können – Gesprächspartner*innen können auf dem iPhone die getippte Äusserung der LiS-Betroffenen mitlesen. Hier ist einerseits ein Vorteil darin zu erwarten, dass, wie bei Stufe 2 erläutert, Gesprächspartner*innen bequem irgendwo im Raum sitzen können, anstatt direkt auf das gleiche Gerät zu schauen, andererseits bietet die Funktion auf dieser Stufe die Grundlage für eine ortsunabhängige Kommunikation ("chatten").

Folgende Grafik veranschaulicht die verschiedenen Gerätekombinationen und Kommunikationswege (Wer nutzt welches Gerät als Ein- resp. Ausgabe?) auf den vier Stufen der App:

Tabelle 5: Gerätekombinationen
 Quelle: eigene Darstellung

Partner*in	Betroffene*r	Beschreibung
Stufe 1 	—	Partner*in: Eingabe Betroffene*r: —
	oder: 	Partner*in: Eingabe Betroffene*r: Ausgabe
Stufe 2		gemeinsames Gerät
	oder: 	Partner*in: Eingabe Betroffene*r: Ausgabe
Stufe 3		gemeinsames Gerät
Stufe 4		gemeinsames Gerät
	oder: 	Partner*in: Ausgabe Betroffene*r: Eingabe
	oder: 	beide Ein- und Ausgabe ("Chat")

 : iPad

5.1.3 Gestaltung

Die Gestaltung der App soll auf eine einfache Bedienung optimiert sein. Die Anzahl der Symbole soll auf ein Minimum begrenzt und deren Visualisierung möglichst selbsterklärend sein. Zudem soll auf akustische und visuelle Effekte, die ablenkend wirken könnten, verzichtet werden.

Für die Gewährleistung eines möglichst effizienten Kommunikationsflusses sollen für das Verständnis nicht zwingende schriftsprachliche Elemente (Gross-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Abstände, Sonderzeichen) nicht abgefragt werden. Es stehen ausschliesslich Grossbuchstaben zur Verfügung. Abstände können von Partnern eingefügt werden, wenn eine Wortgrenze erkannt wird. Satzzeichen werden nicht berücksichtigt.

5.2 Entwicklungsprozess

Dieses Kapitel bietet einen chronologischen Überblick über die wichtigsten Entwicklungsschritte der Stufe 1 (siehe Abbildung 8). Zur Angabe der Version werden jeweils die bedeutendsten Neuerungen genannt. Detaillierte Feedbacktabellen, die im Anschluss an die Tests erstellt wurden, sind im Anhang II zu finden.

Version 0.1, 08.10.2020

- für iPad
- das Buchstabenrad beginnt bei E und endet bei Q (siehe Reihenfolge Buchstabenhäufigkeit der deutschen Sprache)
- der*die Partner*in liest den hervorgehobenen Buchstaben vor
- das Buchstabenrad ist mit "Wischen" über die Buchstaben oder mit Pfeilen (rechts) bedienbar
- die Bestätigung des Buchstabens geschieht durch Tippen auf den Buchstaben oder mit Pfeil nach oben
- bereits "Diktirtes" ist oben im Schreibfeld sichtbar
- mit dem Papierkorb-Symbol kann alles gelöscht werden
- mit dem Quadrat kann ein Abstand eingesetzt werden

Abbildung 9: Version 0.1, iPad
Quelle: eLiSa Prototyp

Version 1.0 (1010)¹⁴, 05.11.2020

- für iPad und iPhone
- Vorlesefunktion (Wahloption zwischen weiblicher Stimme). Standardstimmen von Apple (Software Siri).
- Vorlesefunktion kann deaktiviert werden
- einzelne Buchstaben können gelöscht werden)
- Anfang von langem Satz verschwindet nicht mehr aus dem Bildschirm, sondern Schrift verkleinert sich automatisch

Abbildung 10: Version 1.0 (1010), iPad, weibliche Vorlesestimme
Quelle: eLiSa

¹⁴ Die vorherige Version 0.1 ist ein Prototyp. Ab Version 1.0 wird eine zusätzliche Nummer in der Klammer vergeben (z. B. hier: 1010). Diese sogenannte Buildnummer inkrementiert bei jeder neuen installierbaren Version.

Abbildung 11: Version 1.0 (1010), iPhone, männliche Vorlesestimme
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1011), 06.11.2020

- Buchstabenreihenfolge ist selbstlernend (von Betroffenen oft verwendete Buchstaben erscheinen früher im Buchstabenrad)
- gelernte Reihenfolge kann mit dem Kopf-Symbol auf die Grundeinstellung zurückgesetzt werden

Abbildung 12: Version 1.0 (1011), iPad, gelernte Buchstabenreihenfolge
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1015), 10.11.2020

- Vibrieren (nur auf iPhone) bei der Bedienung der Tasten , damit die Aufmerksamkeit beim*bei der Kommunikationspartner*in bleiben kann

Version 1.0 (1018), 15.11.2020

- Vibrieren (nur auf iPhone) kann deaktiviert werden
- nach einem bestätigten C kommt anschliessend an erster Stelle ein H und an zweiter ein K im Buchstabenrad (→ CH, CK)
- nach einem bestätigten S kommt anschliessend ein C an erster Stelle im Buchstabenrad und, sofern dieses bestätigt wird, danach ein H (→ SCH)

Version 1.0 (1020), 16.11.2020

- Schrift ist neu auch im Dunkelmodus gut sichtbar

Abbildung 13: Version 1.0 (1020), iPhone, Dunkelmodus
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1021), 16.11.2020

- Feld mit Zieltext ist ein Eingabefeld mit blinkendem Cursor
- mit dem Symbol der Tastatur (📄) besteht die Möglichkeit ganze Wörter sofort einzugeben, ohne das Buchstabenrad durchzugehen

Abbildung 14: Version 1.0 (1021), iPhone
Quelle: eLiSa

Abbildung 15: Version 1.0 (1021), iPad, Tastatur
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1022), 25.11.2020

- “Diktierte” Wörter werden von der App gelernt. Ab zwei Buchstaben wird ein Wort gespeichert und danach ab einem einzelnen “diktierten” Buchstaben unten links vorgeschlagen. Durch Antippen eines vorgeschlagenen Wortes wird es im Eingabefeld eingefügt.

Abbildung 16: Version 1.0 (1022), iPad, Wortvorschläge
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1025), 26.11.2020

- Die gelernten Wörter sind nach Verwendungshäufigkeit sortiert (häufigstes Wort links)

Version 1.0 (1026), 30.11.2020

- Gestalterische Anpassung für iPad: breiteres Buchstabenrad, damit mehr Buchstaben gleichzeitig sichtbar sind
- Wenn man die Vorlesefunktion aktiviert hat, wird der erste Buchstabe nicht sofort vorgelesen, sondern erst durch das Betätigen der Sprechblasentaste ausgegeben.

Abbildung 17: Version 1.0 (1026), iPhone, neue Sprechblase
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1030), 10.12.2020

- Anmeldesystem: Es lässt sich ein Benutzerkonto erstellen und für mehrere Geräte verwenden

Version 1.0 (1035), 17.12.2020

- Durch das Benutzerkonto ist es möglich, dass die gelernte Buchstabenfolge automatisch gespeichert wird und erhalten bleibt.
- Mit EINLESEN und SICHERN kann man die Worte abspeichern und wieder einlesen.

Version 1.0 (1038), 19.12.2020

- Separate Seite mit Einstellungen (🔧): Wählen der Buchstabenlesestimme, Zurücksetzen der Buchstabenreihenfolge und Bearbeiten der Liste mit gelernten Wörtern.
- Mit der Taste ☁️ können auf diesem Gerät gelernte Wörter in die Cloud geladen werden. Mit der Taste ☁️ können auf anderen Geräten (mit dem gleichen Benutzerkonto) gelernte Wörter heruntergeladen werden. Möchte man ein Wort nicht in die Cloud laden (z. B. aus Diskretionsgründen), kann es vor Betätigung der Taste ☁️ mit Wischen nach links und "Entfernen" gelöscht werden.

Version 1.0 (1046), 09.01.2021

- Logo wurde erstellt und Farbsystem in der App dem Logo angepasst 🗨️
- Der Wörter-Austausch mit der Cloud ist automatisch bei aktiver Internetverbindung. Das Symbol 🌐 zeigt an, dass ein Wort in der Cloud gespeichert ist. Mit Wischen nach links und der Taste Entfernen kann ein Wort aus der Wortliste entfernt werden. Durch Antippen wird das Weltkugel-Symbol durchgestrichen (🌐✖️) und das Wort ist nur noch lokal in der Wortliste gespeichert. Es ist auf anderen Geräten nicht sichtbar.
- Die Kopf-Taste 🛠️, mit der die gelernte Buchstabenreihenfolge zurückgesetzt wird, ist neu auf der zweiten Seite. So wird ein versehentliches Löschen der gelernten Reihenfolge während der Bedienung des Buchstabenrads verhindert.

Abbildung 18: Version 1.0 (1046), iPad, Eingabeseite, angepasste Farbe
Quelle: eLiSa

Abbildung 19: Version 1.0 (1046), iPad, Einstellungsseite, Wortliste
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1050), 19.01.2021

- **Ausgabefunktion:** Die betroffene Person kann (bei ausreichenden visuellen Fähigkeiten) auf einem zweiten Gerät mitverfolgen, welcher Buchstabe abgefragt wird und was bereits "diktiert" wurde. Beim Öffnen der App muss *Eingabe* oder *Ausgabe* ausgewählt werden – je nachdem, wozu das jeweilige Gerät dienen soll.

Abbildung 20: Einstiegsseite
Quelle: eLiSa

Abbildung 21: Ausgabe
Quelle: eLiSa

- Die Standard-Stimmen von Apple (Software Siri) wurden durch Stimmen einer professionellen Sprecherin und eines professionellen Sprechers der Nachrichtenredaktion von Schweizer Radio SRF ersetzt.

Version 1.0 (1053), 27.01.2021

- Bei einer erstmaligen Installation der App sind folgende Standardeinstellungen aktiviert: Vibration ein, Wortvorschläge ein, männliche Vorlesestimme
- Die Buchstabenreihenfolge wird jetzt auch beeinflusst, wenn man das vorgeschlagene Wort auswählt oder wenn man ein Wort mit der Tastatur eintippt. Wenn man sich vertippt hat und einen Buchstaben wieder löscht (ebenso innerhalb der Tastatur), wird auch der Priorisierungswert angepasst.
- Auf der Einstellungsseite wird jetzt mit Symbolen verständlich erklärt, wann ein Wort vertraulich behandelt wird und wann es mit anderen Benutzer*innen geteilt ist.

Abbildung 22: Version 1.0 (1053), iPhone, Einstellungsseite
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1055), 29.01.2021

- Auf einen Blick sieht man beide Auswahlmöglichkeiten der Vorlesestimmen. Die angewählte Option erscheint deutlich (eingefärbt).

Abbildung 23: Symbole der Vorlesestimme
Quelle: eLiSa

Version 1.0 (1060), 31.01.2021

- Wenn man auf das Symbol tippt, erscheint ein Erklärungsbereich, der den Benutzer*innen Informationen zum System gibt.

Version 1.0 (1061), 03.02.2021

- Die Informationen sind zusätzlich auch auf der Einstiegsseite abrufbar.
- Das Symbol für Einstellungen ist neu ein Zahnrad ()

Version 1.0 (1064), 06.02.2021

- Fehlerbehebung: Wortliste bleibt auch beim An-/Abmelden und mit oder ohne Internetkonnektivität erhalten und synchronisiert, sobald eine aktive Internetverbindung besteht.
- Diese Version wird der Testperson sowie den Expertinnen und Interessierten zur Verfügung gestellt.

5.3 Entwicklungsbestimmende Aspekte

Im Verlauf der Entwicklung haben sich durch die On-going-Evaluation Standpunkte verändert, Ideen wurden verworfen, neue sind dazugekommen und wurden in die Entwicklung integriert. Es haben sich Aspekte mit richtungsweisenden Eigenschaften ergeben, durch die das entwickelte Produkt massgeblich mitbestimmt wurde. Diese werden hier vorgestellt.

Wörterbuch/Wortliste

Anfangs wurde das im Betriebssystem des Geräts integrierte Wörterbuch als Möglichkeit zur Unterstützung und Beschleunigung der Kommunikation angedacht. Diese Idee wurde jedoch schnell wieder verworfen, da ein geräteintegriertes Wörterbuch eine grosse Menge lebenskontextfreier, irrelevanter Wörter vorschlagen würde. Ausserdem würden sich diese auf die Wortverwendung des*der Besitzers*in des Geräts beziehen, was nicht der Wortverwendung der betroffenen Person entspricht. Für eine effektive Erleichterung sollen daher gezielt Wörter vorgeschlagen werden, welche die betroffene Person auch wirklich nutzt: Anstelle der Vorschläge eines Wörterbuches erscheinen ab dem ersten eingegebenen Buchstaben individualisierte Wortvorschläge, die aus den bisher gelernten Wörtern in der Wortliste generiert werden. Diese Funktion kann auch deaktiviert werden.

Tastatur

Während der ersten Tests mit dem Buchstabenrad ist aufgefallen, dass häufig ein Wort vor Beenden des "Diktierens" antizipiert werden kann. Dadurch kam das Bedürfnis nach einer Tastatur auf.

Mit der Tastatur, die sich mit dem Symbol öffnen lässt, kann ein Wort so, anstelle der zeitintensiveren Eingabe der einzelnen Buchstaben mit dem Buchstabenrad, direkt eingegeben werden, sobald es von der betroffenen Person als korrekt signalisiert wurde. Die mit der Tastatur geschriebenen Buchstaben beeinflussen die Buchstabenreihenfolge ebenso. Bei Bedarf können in der Tastatur Ziffern und Satzzeichen angewählt werden.

Einstellungsseite

Nachdem über mehrere Versionen hinweg immer mehr Einstellungsmöglichkeiten dazu kamen, wurde beschlossen, dass mit einer zweiten Seite – zusätzlich zur Eingabeseite mit dem Buchstabenrad – die Übersicht und Orientierung erhöht werden kann.

Dies wurde gelöst, indem man innerhalb der Eingabeseite über ein Symbol auf die Einstellungsseite gelangt. Das Symbol für die Einstellungen wurde im Verlauf der Entwicklung von eine Kurzanleitung (siehe Anhang III) abrufbar.

Benutzerkonto

Ein Vorteil der App ist das Wortlernen sowie die Anpassung der Buchstabenreihenfolge nach tatsächlicher Verwendungshäufigkeit. Damit nicht jede*r Nutzer*in (z. B. Familienangehörige, Pflege) bei Neuinstallation mit der Standardeinstellung beginnen muss, kam die Idee eines Mehrbenutzersystems auf. Das bedeutet, dass verschiedene Benutzer*innen gemeinsam, alle auf ihrem eigenen Gerät, Daten für das Lernen der Software generieren. Um dies umsetzen zu können, wurde die Erstellung eines Benutzerkontos als Basis eingeführt.

Durch die Verwendung des gleichen Benutzerkontos durch verschiedene Gesprächspartner*innen können Daten der betroffenen Person gemeinsam gesammelt und genutzt werden. So wächst beispielsweise die Wortliste schneller an und es werden Wörter vorgeschlagen, die die betroffene Person bereits gegenüber anderen Personen geäußert hat. Dieses Prinzip wurde zuerst auch auf die Buchstabenreihenfolge angewendet, nach Überlegungen

zur Mehrsprachigkeit jedoch wieder rückgängig gemacht (siehe Kapitel 6.1.2, Selbstlernende Buchstabenreihenfolge).

Privatsphäre

Im Zusammenhang mit dem Mehrbenutzersystem und den von verschiedenen Personen (innerhalb eines Benutzerkontos) gesammelten Wörtern traten grosse Bedenken zur Einhaltung der Privatsphäre auf. Was, wenn in einem vertraulichen Dialog geäusserte Wörter wie beispielsweise "Sterbehilfe" ungehindert für alle Nutzer*innen des gleichen Benutzerkontos sichtbar sind respektive bei der Eingabe vorgeschlagen werden?

Um nicht die ganze Idee der geteilten Wortliste verwerfen zu müssen, wurde intensiv an einer Lösung gearbeitet, welche die Vorteile des Mehrbenutzersystems mit der Einhaltung der Privatsphäre vereint. So entstand die Unterscheidung der Wörter in *vertraulich* und *geteilt*.

Durch Antippen des Symbols können vertrauliche Wörter markiert werden (☒) und sind nur noch auf dem eigenen Gerät sichtbar (siehe Abbildung 24). Zudem können Wörter auch vollständig aus der Liste entfernt werden (siehe Abbildung 25).

Abbildung 24: vertrauliche und geteilte Wörter
Quelle: eLiSa

Abbildung 25: ein Wort wird gelöscht
Quelle: eLiSa

Vorlesestimmen

Anfangs als optionale Einstellung gedacht, gewann die Vorlesestimme immer mehr an Bedeutung. Inzwischen ist diese Funktion zu einem der grossen Vorteile der App gegenüber der analogen Buchstabentafel geworden. Als erste Möglichkeit wurde die im Betriebssystem verfügbare synthetische Stimme "Siri" eingesetzt. Diese Stimme konnte für Tests genutzt werden, hatte aber folgende Schwachstellen: Einige Buchstaben waren sehr undeutlich und die Umlaute wurden als "A-/O-/U-Umlaut" ausgesprochen. Für Version 1.0 (1050) wurden die Buchstaben von einem professionellen Sprecher und von einer professionellen Sprecherin von Radio SRF gesprochen und sind nun in den Einstellungen als männliche resp. weibliche Stimme wählbar. Die Qualität und die damit zusammenhängende Verständlichkeit der einzelnen Laute ist damit stark gestiegen.

Ausgabefunktion auf Zweitgerät

Die Idee einer Ausgabe des Bildschirms auf ein Zweitgerät, um ein Mitlesen der betroffenen Person zu ermöglichen, wurde schon zu Beginn eingebracht, danach während des Entwicklungsprozesses jedoch relativiert. Der konkrete Nutzen einer Ausgabefunktion konnte mithilfe des Stufen-Aufbaus (siehe Abbildung 8) und den damit einhergehenden Verbesserungen der motorischen und visuellen Fähigkeiten der betroffenen Person ermittelt werden. Auf welcher Stufe eine Ausgabe tatsächlich einen Mehrwert darstellt, zeigt Tabelle 5 auf. Die logischen Überlegungen hinter dieser Grafik führten zum Schluss, dass auf Stufe 1 nur dann eine Verwendung der Ausgabefunktion Sinn macht, wenn deutliches Sehen grundsätzlich möglich, die Verwendung einer Zeilen-Spalten-Anordnung (Wechsel auf Stufe 2) aber noch zu anspruchsvoll ist.

5.4 Beantwortung der Forschungsfrage Teil 2

Nach durchgeführtem Entwicklungsprozess wird hier die Forschungsfrage erneut gestellt und vor dem Hintergrund des erarbeiteten Wissens durch gemachte Erfahrungen neu beurteilt.

Welches sind relevante Eigenschaften für ein digitales Hilfsmittel, um die Kommunikation mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen im Anfangszustand zu erleichtern?

1. Grundsätzlich bleiben die in Kapitel 3.5 formulierten Eigenschaften “schnell und einfach in der Beschaffung” sowie “benutzerfreundliche Handhabung” beibehalten, wobei in Bezug auf die Bedienung einiges präzisiert werden kann. Als benutzerfreundlich werden Funktionen, die zur Einfachheit der Anwendung beitragen – wie die Tastatur, die separate Seite mit Einstellungen und die Kurzanleitung – angesehen. Eine zusätzliche Eigenschaft ist die starke Individualisierbarkeit der App (z. B. nur eigene Wortvorschläge).
2. Auch die Buchstabentafel als Basis der App und die Kombination von Partnerscanning mit einer digitalen, selbstlernenden Lösung wird beibehalten. Die Vorlesefunktion hat sich dabei als wichtige unterstützende Funktion herausgestellt.
3. Das Hilfsmittel soll hauptsächlich durch Gesprächspartner*innen genutzt werden, aber auch von Locked-in-Syndrom-Betroffenen selbst. Dies im Rahmen einer Spiegelung des Bildschirms auf ein Zweitgerät und, bei Verbesserung des Zustandes, auch einer eigenständigen Nutzung. Die direkte Mensch-zu-Mensch-Interaktion wird nach wie vor als zentral eingestuft, die nicht durch einen Computer ersetzt werden soll. Wird eine Vorlestimme anstelle der eigenen eingesetzt, so ist diese menschlich und keine synthetische Computerstimme.
4. Die Berücksichtigung der visuellen und motorischen Verbesserung wird durch ein Stufensystem gelöst.
5. Als zusätzliche relevante Eigenschaften zählen einerseits die Effektivität des Selbstlernens (durch die Vernetzung mehrerer Nutzer*innen mit gleichem Benutzerkonto) und andererseits die damit zusammenhängende Einhaltung der Privatsphäre.

6. Ergebnisse

6.1 App eLiSa

6.1.1 Name und Logo

Der Name der App eLiSa steht für die Abkürzung “elektronische Locked-in-Syndrom Assistenz”. Zudem zieht der Name Referenz zum in der Mitte der 1960er Jahre von Joseph Weizenbaum entwickelten Computerprogramm ELIZA¹⁵, bei dem es ebenso um Kommunikation geht. ELIZA kann als erster Vorläufer von Softwareprogrammen wie Siri (von Apple) oder Alexa (von Google) betrachtet werden und gilt daher als erstes technisches Dialogsystem (Chatbot) überhaupt (vgl. Hofstadter, 2017).

Das Logo der App eLiSa stellt eine Sprechblase dar, die aus einem Auge hervorgeht. Dies steht symbolisch für die im Anfangszustand des Locked-in-Syndroms einzige Kommunikationsmöglichkeit – die Kommunikation über die Augen.

Die Farbe des Logos wurde bewusst als eine Mischung aus grün und blau gewählt. Einerseits ist das Logo so optisch nahe an den Farben anderer Kommunikations-Apps (grün: z. B. Nachrichten, FaceTime, WhatsApp; blau: z. B. Mail, Skype, Facebook, Twitter) und andererseits kann durch einen eigenen Farbton ein klarer Wiedererkennungswert geschaffen und ein Verwechseln der Apps verhindert werden.

6.1.2 Funktionen

Buchstabenrad

Die einzelnen Buchstaben sind in Form eines Buchstabenrads aufgereiht, welches in beide Richtungen gedreht werden kann. Der erste Buchstabe ist der am meisten verwendete. Rechts folgen die weiteren in absteigender Reihenfolge, sodass der letzte Buchstabe, welcher am wenigsten verwendet wird, den Kreis schliesst und links am ersten Buchstaben angrenzt. Der aktuelle Buchstabe wird gross in der Mitte angezeigt. Durch Drehen des Rades mit Wischen oder über die Tasten . Die bestätigten Buchstaben erscheinen im Eingabefeld und können auch korrigiert/gelöscht werden.

¹⁵ Die Idee hinter dem Sprachprogramm ELIZA war, einen Computer so zu programmieren, dass eine Simulation einer psychotherapeutischen Sitzung entstand. Das Programm reagierte auf Inputs, die von Menschen eingegeben wurden. Weizenbaum wollte aufzeigen, dass ein Mensch-Maschinen-Dialog jederzeit oberflächlich bleibt (vgl. Hofstadter, 2017).

Wird nach einigen “diktierten” Buchstaben das Zielwort erraten, kann der*die Partner*in mit einer aktivierbaren Tastatur das Wort zu Ende schreiben und wieder zum Buchstabenrad zurückkehren.

Selbstlernende Buchstabenreihenfolge

Die Reihenfolge der Buchstaben entspricht in der Grundeinstellung der Verwendungshäufigkeit in der deutschen Sprache. Durch das Nutzen der App lernt das Buchstabenrad die wirkliche Verwendungshäufigkeit der jeweiligen betroffenen Person und passt die Reihenfolge laufend dementsprechend an. Die häufig verwendeten Buchstaben “wandern” so immer weiter nach vorne im Buchstabenrad und stehen beim Abfragen jeweils früher zur Verfügung. Die gelernte Buchstabenreihenfolge wird lokal auf jedem Gerät gespeichert und nicht durch Daten anderer Nutzer*innen des gleichen Benutzerkontos beeinflusst. Dies, weil betroffene Personen eventuell mit verschiedenen Gesprächspartnern*innen in unterschiedlichen Sprachen (oder Dialekten) kommunizieren, was die Verwendungshäufigkeit der Buchstaben erheblich beeinflusst.

Die gelernte Buchstabenreihenfolge kann auf die Grundeinstellung zurückgesetzt werden.

Vorlesefunktion

Neben der Möglichkeit, die Buchstaben selbst vorzulesen, steht eine Vorlesefunktion zur Verfügung. Dabei kann zwischen einer weiblichen und einer männlichen Stimme ausgewählt werden. Das Vorlesen wird mit der Taste gestartet. So gibt nicht das Gerät das Abfrage-Tempo vor, sondern die Person, welche die App bedient.

Wortvorschläge

Bereits ab einem einzelnen “diktierten” Buchstaben erscheinen Wortvorschläge, die den*die Partner*in im Erkennen des Zielwortes unterstützen. Es werden nur Worte vorgeschlagen, die von der betroffenen Person zuvor geäußert wurden; die Funktion der Wortvorschläge ist somit selbstlernend. Die Wörter werden nach Verwendungshäufigkeit der betroffenen Person sortiert dargestellt (häufigstes Wort ganz links). Die Funktion *Wortvorschläge* kann deaktiviert werden.

Haptisches Feedback auf iPhone

Damit eine Funktion (z. B. “weiter im Buchstabenrad”) angetippt werden kann, währenddem der Blick auf den Augen der*des Betroffenen bleibt, sorgt ein sanftes haptisches Signal für Orientierung auf dem Touchscreen. Ein haptisches Feedback ist nur auf dem iPhone möglich; ein iPad besitzt keine solche Funktion.

Buchstabenkombinationen

Bei drei Buchstabenkombinationen (CH, CK, und SCH) springt nach Eingabe des ersten Buchstabens direkt der nächste an den Anfang des Buchstabenrads. So folgt nach Eingabe von C an erster Stelle ein H und an zweiter Stelle ein K. Mit Platz drei beginnt die gewohnte Reihenfolge der Buchstaben im Rad. Wird ein S eingegeben, folgt an erster Stelle ein C. Wird das C dann angewählt, folgt wiederum an erster Stelle ein H.

Diese drei Kombinationen wurden gewählt, weil in der deutschen Sprache nach C die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ein H oder K folgt und weil die häufig vorkommende Buchstabenfolge SCH sonst bei der Abfrage viel Zeit benötigt.

Ausgabe

Es besteht die Möglichkeit, Teile des Bildschirms (der bereits "diktierte" Text und die aktuelle Position im Buchstabenrad) auf ein Zweitgerät auszugeben und die betroffene Person so mitlesen zu lassen.

Mehrbenutzersystem

Wird ein Benutzerkonto erstellt, kann dieses von mehreren Gesprächspartner*innen der betroffenen Person genutzt werden. Bei aktiver Internetverbindung werden die auf den verschiedenen Geräten gesammelten Daten (gelernte Wörter) synchronisiert und können von allen Nutzer*innen des gleichen Kontos verwendet werden. Es besteht die Möglichkeit zur Wahrung der Privatsphäre der betroffenen Person (Wörter löschen oder als "vertraulich" markieren).

Kurzanleitung

Eine Kurzanleitung zu den wichtigsten Funktionen ist über das Symbol ⓘ auf der Einstiegsseite und auf der Einstellungsseite abrufbar (siehe Anhang III).

6.2 Ergebnisse der Evaluation

Wie in Kapitel 4.4 beschrieben, dient als Schlussevaluation eine Selbstevaluation in Kombination mit einer ersten Einschätzung eines mit dem Thema vertrauten Testnutzers. Es folgt die Zusammenfassung der Ergebnisse, die dabei erzielt wurden.

6.2.1 Selbstevaluation

Ziel der Selbstevaluation war es, die App eLiSa mit der analogen Buchstabentafel zu vergleichen und den Nutzen der selbstlernenden Buchstabenreihenfolge sowie der automatischen Buchstabenantizipation bei CH, CK und SCH zu erproben. Dazu wurden zwei künstliche Testsituationen konstruiert. Da für das Ermitteln des Nutzens der selbst gelernten Wortvorschläge

eine Evaluation mit realen Kommunikationssituationen über längere Zeit hinweg notwendig wäre, wurde diese Funktion für die durchgeführten Tests deaktiviert. Des Weiteren wurde, um einheitliche Voraussetzungen zu schaffen, für alle Tests die App auf dem iPhone verwendet und die männliche Vorlesestimme aktiviert. Das haptische Feedback war stets eingeschaltet. Alle diese informellen Tests wurden von zwei Personen durchgeführt: von jeweils einer Autorin dieser Arbeit und einer aussenstehenden Person. Als Testperson wird diejenige bezeichnet, die die Buchstabentafel bedient. Die "diktierende" Person war angehalten, statt zu blinzeln mit dem Kopf zu nicken, da Missverständnisse (versehentlich blinzeln) die gemessenen Zeiten beeinflusst hätten. Insgesamt waren sechs Testpersonen im Alter zwischen 29 und 75 Jahren an der Erprobung beteiligt.

Als Testsatz wurde ein Satz definiert, der alle bisher in eLiSa berücksichtigten Buchstabenkombinationen, die zu einer Buchstabenvorhersage führen, enthalten (CH, CK und SCH): DIE JACKE IST WIRKLICH SCHÖN. Der Satz war allen beteiligten Personen von Anfang an bekannt. Er wurde ohne Abstände und Satzzeichen übermittelt. Die Zeitmessung wurde bei Beginn der ersten Buchstabenabfrage gestartet und nach der Eingabe des letzten Buchstabens gestoppt.

6.2.1.1 Testsituation 1

Vergleich analoge Buchstabentafel mit eLiSa (siehe Tabelle 6)

Der Satz wurde mit deaktivierter lernender Buchstabenreihenfolge je einmal mit der analogen Papierversion und einmal mit der digitalen Buchstabentafel eLiSa "diktiert".

Die erzielten Ergebnisse der sechs Testpersonen zeigen konkrete Zeitersparnisse durch die Nutzung der App eLiSa auf. Die gewonnene Zeit variiert zwischen 28 und 73 Sekunden. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass durch die Buchstabenvorhersage der drei im Testsatz eingebauten Buchstabenkombinationen CH, CK und SCH insgesamt weniger Buchstaben abgefragt werden mussten, da die gesuchten automatisch an den Anfang des Buchstabenrads sprangen. Andererseits wird die Zeitersparnis darin vermutet, dass die abfragende Testperson durch das Wegfallen des Vorlesens und Beachtens der Reihenfolge mehr Ressourcen zur Verfügung hat, sich auf die Signale der betroffenen Person zu konzentrieren. Als Kommentare der Testpersonen wurde genannt, dass die Vorlesefunktion insgesamt ein grosser Vorteil darstelle im Gegensatz zum anstrengenden und ermüdenden selbständigen Vorlesen. Zudem wurde erwähnt, dass bei Verwendung von eLiSa weniger auf die Buchstaben geschaut werden muss und so der Blick besser auf die "diktierende" Person gerichtet werden kann. Auch der Effekt der angepassten Reihenfolge bei CH, CK und SCH wurde positiv bewertet.

Tabelle 6: Ergebnisse aus der Selbstevaluation Test 1

Quelle: eigene Darstellung

	Zeit analoge Buchstaben-tafel	Zeit eLiSa	Kommentar analoge Buchstaben-tafel	Kommentar eLiSa
Testperson 1	6:10 min	5:28 min	deutliche Artikulation strengt an	dank Vorlesefunktion liegt volle Konzentration auf Gegenüber
Testperson 2	6:15 min	5:37 min	stimmlich anstrengend häufiger Blickwechsel von Tafel auf betroffene Person	mehr Kapazität frei, da keine Energie für das korrekte Einhalten der Reihenfolge verbraucht wird Blick kann öfter auf betroffener Person bleiben
Testperson 3	6:11 min	4:58 min	neutrales, deutliches Vorlesen braucht viel Konzentration	das Vorlesen ist immer gleich und die Aussprache deutlich praktisch, dass man nicht von Hand aufschreiben muss und nur das Handy braucht
Testperson 4	6:06 min	5:38 min	Vorlesen ist sehr ermüdend	Bedienung braucht Übung und Gewöhnung am Anfang Irritation, wenn Buchstabenreihenfolge plötzlich ändert
Testperson 5	6:02 min	5:10 min	es braucht Konzentration, die Reihenfolge korrekt wiederzugeben	praktisch, dass nach S direkt C und H und nach C direkt H und K erscheinen
Testperson 6	6:09 min	5:12 min	ein langwieriger und anstrengender Prozess	ansprechendes Design deutliche Aussprache der Vorlestimmen

6.2.1.2 Testsituation 2

Prüfung des Effekts der selbstlernenden Buchstabenreihenfolge (siehe Tabelle 7)

Der Satz wurde von zwei Testpaaren mit aktivierter selbstlernender Buchstabenreihenfolge je fünfmal hintereinander mit der digitalen Buchstaben-tafel eLiSa "diktiert".

Die erzielten Ergebnisse weisen mit kürzeren Messzeiten nach Durchgang 5 verglichen mit Durchgang 1 auf einen Nutzen der selbstlernenden Anpassung der Buchstabenreihenfolge – hier in einem Priorisieren der Buchstaben I, S und C – hin. Dieses Ergebnis lässt sich jedoch

nicht einfach auf eine realistische Kommunikationssituation übertragen, da mit einer konstruierten fünffachen Wiederholung des gleichen Satzes getestet wurde. Mit diesem Test kann somit nur die *Wirkung* der selbstlernenden Buchstabenreihenfolge in einer künstlichen Situation aufgezeigt werden, jedoch kann der konkrete *Nutzen* in der Praxis nicht bewiesen werden.

Tabelle 7: Ergebnisse aus der Selbstevaluation Test 2

Quelle: eigene Darstellung

	Durchgang 1	Durchgang 2	Durchgang 3	Durchgang 4	Durchgang 5
Testperson 1	5:37 min	5:27 min	5:07 min	5:02 min	4:57 min
Testperson 2	4:58 min	4:51 min	4:41 min	4:50 min	4:38 min

6.2.2 Rückmeldung durch Testperson

Feedback von Marcel F. (80), Ehemann einer ehemaligen Locked-in-Syndrom-Betroffenen (schriftlich erhalten am 10.2.2021 nach einer ersten Erprobung der App)

- „Grundsätzlich sehr guter Eindruck, obwohl es auf den ersten Blick zwar kompliziert scheint, mit entsprechenden Erklärungen aber einfacher ist als gedacht.“
- Wichtig sind genaue Instruktionen vor Anwendung mit entsprechenden Beispielen.
- Gut, dass die App auf verschiedenen Geräten – mit Anmeldung über die gleiche e-mail Adresse – von verschiedenen Personen gleichzeitig oder unabhängig voneinander – anwendbar ist.
- Gut, dass man Möglichkeit hat, Wörter vertraulich zu kennzeichnen (Weltkugel durchkreuzen).
- Wort- resp. Buchstaben-Wahlvorschläge bei Eintippen einzelner Buchstaben sind sehr hilfreich, auch dass allfällige vom PatientIn gedachte Wortwahl von Gesprächspartner mit Tastatur schneller eingegeben werden kann als über einzelne Buchstaben.
- Aussprache der angetippten Buchstaben über Lautsprecher: Die Aussprache ist sehr gut und – wichtig – deutlich und verständlich, und immer die gleiche Stimme. Für PatientIn einfacher, sich schnell daran zu gewöhnen.
- Wortliste: Speicherung gewählter Wörter ist sehr hilfreich für schnellere Wortwahl von PatientIn.
- Das Löschen von Wörtern ist sehr einfach.
- Ich habe den Eindruck, dass je öfter man die App benutzt, desto einfacher die Bedienung wird, da nicht unzählige – oder auch unnötige – Möglichkeiten bestehen.
- Fazit: Gut durchdachtes System und mit etwas Erfahrung gut verständlich. Es ist eindeutig eine gute "Weiterentwicklung" des sehr rudimentären analogen Systems.“

7. Diskussion

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das entwickelte Produkt umfasst diverse spezifische Eigenschaften und Funktionen für die Kommunikation mit Locked-in-Syndrom-Betroffenen im Anfangszustand. Die Evaluation hat gezeigt, dass mit der letzten Version der App eLiSa bereits Vorteile gegenüber der analogen Buchstabentafel erkennbar sind. So hat der Entwicklungsprozess zu einer (vorläufigen) Lösung geführt, die einen zeitsparenden und weniger anstrengenden Dialog ermöglicht.

7.2 Interpretation der Ergebnisse

Die aktuelle Version der App eLiSa ist eine Vorversion und noch nicht zur Veröffentlichung gedacht. Es wurde bisher nur die erste der geplanten vier Stufen entwickelt, was durch die zu erwartenden Verbesserungen des Gesundheitszustands der Betroffenen eine kurze Nutzungsdauer der App bedeutet. Dennoch stellt auch diese Stufe einzeln bereits ein nützliches Hilfsmittel dar. Für eine marktbereite Version sind aber noch weitere Schritte bezüglich Evaluation und Validierung (siehe Kapitel 7.5.1) sowie technische Anpassungen nötig.

Auf Stufe 1 konnte viel erreicht werden. Diese Stufe deckt explizit den in der Arbeit beschriebenen Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms ab. Das macht die App eLiSa einzigartig, da andere Apps der Unterstützten Kommunikation von zusätzlichen motorischen Möglichkeiten ausgehen. Die Kombination aus Partnerscanning und selbstlernender digitaler Unterstützung hat sich als sehr geeignet erwiesen, um den Dialog zu vereinfachen.

Insgesamt wird das Ergebnis der Entwicklung von den Autorinnen dieser Arbeit als gelungen betrachtet. Das Ziel, ein digitales Hilfsmittel zur erleichterten Kommunikation im Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms zu entwickeln, wurde erreicht. Neben den positiven Aspekten zeigt sich aber auch Verbesserungspotential. Im Folgenden werden einige Punkte kritisch betrachtet.

7.2.1 Kritikpunkte

Vorlesefunktion

Die Wandlung der Vorlesefunktion von einer ergänzenden Option zum Hauptvorteil der App (siehe Kapitel 5.3, Vorlesestimmen und Kapitel 6.2.1.1) stellt die aktuelle Ein-/Ausschaltposition auf der Eingabeseite in Frage. Da insbesondere seit der Auswertung der Resultate der durchgeführten Tests zu erwarten ist, dass ein Grossteil der Nutzer*innen die App durchgehend mit aktivierter Vorlesestimme bedienen werden, würde die Deaktivierung dieser Funktion in den Einstellungen mehr Sinn machen. Zudem wären dann alle Einstellungen einheitlich am selben Ort. Es hat sich gezeigt, dass in der letzten Version je nach Grösse des Geräts (iPhone) zu wenig freier Platz dafür zur Verfügung steht und die Verschiebung der Taste eine grössere Umstrukturierung zur Folge hätte. Deshalb wurde dies als Pendeuz für einen nächsten Entwicklungsschritt aufgenommen.

Tasten

Die Grösse der Tasten sollte besser auf das jeweilige Gerät angepasst werden. So wäre bei einem iPad genügend Platz vorhanden, um die Symbole grösser darzustellen und das Tippen damit zu erleichtern.

Mehrsprachigkeit

Mit der geteilten Wortliste aller Nutzer*innen desselben Kontos wird die Mehrsprachigkeit zu wenig beachtet. Spricht eine Person mit verschiedenen Angehörigen in verschiedenen Sprachen, sollte die App nicht mit einem gemeinsamen Benutzerkonto bedient werden. Dies, weil Wortvorschläge in verschiedenen Sprachen – bereits bei Mundart und Standarddeutsch deutlich spürbar – eher hinderlich sind und den Kommunikationsfluss nicht beschleunigen. Aus den gleichen Überlegungen wurde von der anfänglich vorgesehenen durch alle Nutzer*innen des gleichen Kontos gemeinsam erlernten Buchstabenreihenfolge abgesehen. Die Mehrsprachigkeit stellt grundsätzlich eine grosse Herausforderung dar, die in weiteren Versionen bewältigt werden muss.

Benutzerkonto

Bisher ist es noch nötig, sich mit den gleichen Login-Daten für das Benutzerkonto anzumelden. Das heisst, dass eine E-Mail-Adresse und ein Passwort weitergegeben werden müssen. Geschieht dies innerhalb einer Familie, ist es vermutlich weniger ein Problem, als wenn die persönliche E-Mail-Adresse beispielsweise von Personen aus der Pflege genutzt wird. In beiden Fällen wäre aber eine Lösung mit eigenem Login besser, von dem aus auf das

gemeinsame Benutzerkonto zugegriffen werden kann. Eine abgestufte Verwaltung der Rechte für eine kontrollierte Verwendung der gelernten Daten ist bereits angedacht.

Geteilte Wortliste

Ein Austausch der Wörter findet im Moment nur statt, wenn die App bei den Nutzer*innen des gleichen Kontos gleichzeitig offen ist. Ziel ist es, dass die Wörter immer in einen Gesamtpool geladen und von dort beim Öffnen von eLiSa automatisch in die Wortliste integriert werden. Dies sollte unabhängig davon geschehen, ob andere Nutzer*innen die App geöffnet haben.

Anleitung

Da eLiSa eine App im Bereich der Unterstützten Kommunikation ist, kann sie in Bezug auf die Nutzungshinweise aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits erwartet man von einer App eine selbsterklärende Gestaltung und ist generell wenig an Instruktionen interessiert. Andererseits braucht es für eine effiziente Verwendung von Hilfsmitteln aus der Unterstützten Kommunikation eine klare Anleitung. Diese Schwierigkeit wurde mit einem Kompromiss angegangen. Es wird App-konform auf selbsterklärende Symbole und auf Ausprobieren gesetzt, und gleichzeitig wird eine kurz gehaltene Anleitung angeboten. In Kombination mit dem selbständigen Ausprobieren bietet die Kurzanleitung genügend Nutzungshinweise, auch ohne jeden Schritt und jedes Symbol detailliert zu erklären.

7.3 Beantwortung der Forschungsfrage – Gegenüberstellung

Ein Vergleich von Teil 1 und Teil 2 der Beantwortung der Forschungsfrage (siehe Kapitel 3.5 und 5.4) zeigt, dass grundsätzlich an den aus der Literatur abgeleiteten Eigenschaften für ein digitales Hilfsmittel festgehalten wurde. Im zweiten Teil konnten diese durch die Erfahrungen des Entwicklungsprozesses nochmals aufgegriffen und präzisiert werden. Als abschliessende Beantwortung der Forschungsfrage gelten demnach die in Kapitel 5.4 aufgezählten Punkte. Die hohe Übereinstimmung von Theorie und Praxis wird in der Berücksichtigung der vielen Zitate von Direktbetroffenen vermutet. Die eindrücklichen Schilderungen von Menschen mit Locked-in-Syndrom und deren Angehörigen haben einen grossen Teil dazu beigetragen, dass bereits nach der Literaturrecherche ein realistisches Bild der kommunikativen Situation im Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms entstand. Durch die durchgeführten Tests konnte dieses im Verlauf des Entwicklungsprozesses noch detaillierter verifiziert werden, was zur Komplettierung der Aufzählung relevanter Eigenschaften führte.

7.4 Evaluation des Prozesses

7.4.1 *Thematik*

Die Erforschung des Locked-in-Syndroms findet bereits seit einiger Zeit statt, weist zugleich aber noch viele Lücken auf. Mit der Wahl dieses Themas und dem Blick auf die Kommunikation wurde die Grundlage für dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt gelegt. Die enge Eingrenzung des Themenbereichs zu Beginn der Arbeit hat das Vorgehen deutlich erleichtert. So konnte bereits bei der Literaturrecherche der Fokus auf einen spezifischen Teilbereich – den Anfangszustand eines Locked-in-Syndroms – gerichtet werden.

Durch die eigene Erfahrung mit einer LiS-betroffenen Person im persönlichen Umfeld bestand von Anfang an ein Zugang zur Thematik, der das Einfühlen in die aussergewöhnliche Kommunikationssituation erleichtert hat.

7.4.2 *Planung und Vorgehen*

Die einzelnen Schritte im Entwicklungsprozess konnten wie geplant durchgeführt und die definierten Fristen eingehalten werden. Aufgrund der derzeit herrschenden Covid-19-Pandemie fand das Zusammentragen der Recherche und Ergebnisse anders als erwartet in rein digitaler Form ohne physische Treffen statt. Durch das Schreiben in einem gemeinsamen Online-Dokument und durch genaue Absprachen konnte ein flüssiger Arbeitsablauf dennoch gewährleistet werden.

Für die Literaturrecherche stand eine gleichzeitig ausreichende, aber nicht unüberblickbare Menge an relevanter Literatur zur Verfügung. Die zahlreichen Erfahrungsberichte von betroffenen Personen und deren Angehörigen stellten eine wichtige Ergänzung zu den theoretischen Fachschriften dar und eigneten sich gut für die Beantwortung der Forschungsfrage. Besonders auch vor dem Hintergrund der Pandemie hat sich eine Literaturarbeit im Gegensatz zur Durchführung von eigenen Interviews mit (ehemals) Betroffenen bewährt. Zudem konnten so auch Erfahrungen von Betroffenen aus anderen Ländern einbezogen werden.

Aus Zeitgründen fand die Schlussevaluation in beschränktem Ausmass statt. Die vertiefte Beschäftigung mit dem Produkt und die Beobachtung anderer bei der Bedienung haben aber dennoch wichtige Erkenntnisse gebracht, welche ergänzend in die Programmierung und Interpretation aufgenommen werden konnten.

7.4.3 Softwareentwicklung

Während des ganzen Softwareentwicklungsprozesses waren Softwareentwickler und Autorinnen in ständigem Austausch. Dieser erfolgte über eine WhatsApp-Gruppe, über regelmässige Microsoft Teams-Sitzungen sowie via Feedbackformulare auf Google Docs. Der Austausch fand aufgrund der Pandemie nur virtuell statt.

Technische Probleme, die aus den Feedbackformularen zu entnehmen sind (siehe Anhang II), sind stets aufgetaucht, haben das Projekt jedoch nie aufgehalten oder gar in Frage gestellt. Durch die enge Zusammenarbeit der Beteiligten konnten diese Schwierigkeiten gut aufgegriffen und bearbeitet werden. Einige der grösseren Herausforderungen waren eine sinnvolle Darstellung von Tasten und anderen Inhalten, die iPhone-/iPad-Kompatibilität (inkl. Dunkelmodus) und Logikfehler in der Programmierung, insbesondere bei der Handhabung der Wortliste und Tastatur. Ein Beschrieb des Entwicklungsprozesses aus Sicht des Softwareentwicklers Thomas Feger ist im Anhang IV zu finden.

Für die Autorinnen dieser Arbeit gestalteten sich der stetige Perspektivenwechsel (Nutzersicht – Entwicklersicht) und die Auseinandersetzung mit einem völlig unbekanntem technischen Gebiet (Softwareentwicklung) als herausfordernd und äusserst spannend zugleich.

7.5 Ausblick

7.5.1 Weiteres Prozedere

Das weitere methodische Vorgehen würde aus grösser angelegten Fremdevaluationen und aus einer Validierung bestehen.

Für eine Evaluation durch (ehemals) LiS-Betroffene und Angehörige wäre beispielsweise die Locked-in-Syndrom Selbsthilfegruppe LIS-CH¹⁶ eine geeignete Anlaufstelle. Zusätzlich könnten mit dem Thema vertraute Logopäd*innen und weitere Fachkräfte aus Pflege, Therapie und Ärzteschaft befragt werden.

In einer Validierung würde die Umsetzbarkeit in der Praxis überprüft werden, indem die App in einer realistischen Situation angewendet wird (Usability-Validierung¹⁷). Daraus könnte sich der Nutzen der App erschliessen. Im Zusammenhang mit dem Locked-in-Syndrom gestaltet sich in Anbetracht der akuten Erkrankung eine Validierung jedoch als Herausforderung.

¹⁶ Selbsthilfegruppe zur Verbesserung der Lebenssituation für Locked-in-Syndrom-Betroffene und Angehörige, Schweiz: www.locked-in.ch/index.php?id=2

¹⁷ Usability Validierung: "Prüfung mit objektiven Mitteln, ob spezifizierte Nutzer im spezifizierten Nutzungskontext die spezifizierten Nutzungsziele (Zweckbestimmung) effektiv und effizient erreichen können" (Johner, 2015).

7.5.2 Ideen zur Weiterentwicklung der App

eLiSa bietet ein breites Feld an möglichen Weiterentwicklungen. Einerseits lassen sich die Funktionen der App vielfältig ausbauen, andererseits ist die Ausweitung der Zielgruppe wünschenswert.

Ein wichtiger Schritt wäre die technische Umsetzung der weiteren geplanten Stufen (Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4, siehe Kapitel 5.1.1). Die App könnte somit über den Anfangszustand des LiS hinaus genutzt werden. Zudem würden neben den bereits vorhandenen Buchstabenkombinationen CH, CK und SCH weitere phonotaktische Buchstabenvorhersagen zu einer Unterstützung in der Kommunikation beitragen. Das Angebot an Informationen und Wissensvermittlung könnte umfangreicher und benutzer*innenfreundlicher sein. Bei Neuinstallation würden Benutzer*innen durch eine Einführung der App geleitet werden und somit die wichtigsten Funktionen und Einstellungen kennenlernen. Eine zusätzliche Informationsseite mit wichtigen Themen über das Locked-in-Syndrom allgemein, über die Kommunikation bei LiS, über Selbsthilfegruppen usw. würde wertvolles Hintergrundwissen fördern. Wie oben erwähnt, wird die Mehrsprachigkeit noch zu wenig berücksichtigt (siehe Kapitel 7.2.1). Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, dass die Funktion "Wortvorschläge nur aus lokaler Wortliste" zur Auswahl stünde und somit nicht verschiedene Sprachen bei der Kommunikation mit unterschiedlichen Partner*innen vermischt würden. Die Option, innerhalb der App Nachrichten senden und empfangen zu können ("Chat"), wäre eine Idee, die eine ortsunabhängige Kommunikation erlauben würde. Eine weitere Idee ist die selbstständige Bedienung der App vonseiten der Betroffenen, auch wenn der Einsatz der Handmotorik (noch) nicht möglich ist. Programme sind lernfähig; deshalb wäre es technisch umsetzbar, dass ein individuelles Zeichen für Ja/Nein vom Gerät gelernt und darauf erkannt wird (beispielsweise ein akustisches Signal oder visuelles Erkennen einer bewussten Veränderung mithilfe der Gerätekamera). Die Möglichkeiten sind zahlreich und lassen die Zukunft bezüglich Unterstützter Kommunikation vielversprechend aussehen.

Um eine grössere Zielgruppe mit eLiSa unterstützen zu können, wäre es wichtig, die App in weiteren Sprachen anbieten zu können (mit Integration einzelsprachspezifischer Schriftzeichen und Buchstabenreihenfolge). Zudem sollte es keine Bedingung mehr sein, ein Gerät von Apple besitzen zu müssen. Auch Android-Nutzer*innen sollten Gebrauch von der Software machen können. Für eine Anpassung und Weiterentwicklung der App für Menschen mit anderen Störungsbildern (beispielsweise für Menschen mit ALS) würde eine Bedürfnisanalyse die Grundlage darstellen.

Ein künftiger Einsatz von eLiSa hat jedoch unabhängig von der Anzahl Benutzer*innen das Potential, eine Lücke zu füllen und einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Kommunikation unter schwersten Bedingungen zu leisten.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kommunizieren mit Hilfe einer Buchstabentafel.....	4
Abbildung 2: Buchstabentafel mit Anordnung nach Häufigkeit in der französischen Sprache (Filmausschnitt “Schmetterling und Taucherglocke”).....	5
Abbildung 3: Buchstabentafel mit Reihenfolge nach Verwendungshäufigkeit der deutschen Sprache	14
Abbildung 4: Buchstabentafel mit Zeilen-Spalten-Anordnung.....	14
Abbildung 5: Mediwrite Buchstabenvorhersage.....	15
Abbildung 6: Erweiterte digitale Kompetenzen nach Alter, Entwicklung.....	17
Abbildung 7: Ablauf des Arbeitsprozesses	21
Abbildung 8: Stufen der App	24
Abbildung 9: Version 0.1, iPad	28
Abbildung 10: Version 1.0 (1010), iPad, weibliche Vorlesestimme	28
Abbildung 11: Version 1.0 (1010), iPhone, männliche Vorlesestimme.....	29
Abbildung 12: Version 1.0 (1011), iPad, gelernte Buchstabenreihenfolge	29
Abbildung 13: Version 1.0 (1020), iPhone, Dunkelmodus.....	30
Abbildung 14: Version 1.0 (1021), iPhone	30
Abbildung 15: Version 1.0 (1021), iPad, Tastatur	31
Abbildung 16: Version 1.0 (1022), iPad, Wortvorschläge	31
Abbildung 17: Version 1.0 (1026), iPhone, neue Sprechblase.....	32
Abbildung 18: Version 1.0 (1046), iPad, Eingabeseite, angepasste Farbe	33
Abbildung 19: Version 1.0 (1046), iPad, Einstellungsseite, Wortliste.....	34
Abbildung 20: Einstiegsseite	34
Abbildung 21: Ausgabe	34
Abbildung 22: Version 1.0 (1053), iPhone, Einstellungsseite.....	35
Abbildung 23: Symbole der Vorlesestimme	35
Abbildung 24: vertrauliche und geteilte Wörter	38
Abbildung 25: ein Wort wird gelöscht	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kommunikative Möglichkeiten nach einem LiS	8
Tabelle 2: Geschwindigkeit der Kommunikation mittels elektronischer Buchstabentafel.....	16
Tabelle 3: Geschwindigkeit der Kommunikation mit Partnerscanning mittels Buchstabentafel mit Zeilen-Spalten-Prinzip ohne Berücksichtigung der Buchstabenhäufigkeit.....	16
Tabelle 4: Aus der Literatur erarbeitete Erkenntnisse	19
Tabelle 5: Gerätekombinationen	26
Tabelle 6: Ergebnisse aus der Selbstevaluation Test 1	45
Tabelle 7: Ergebnisse aus der Selbstevaluation Test 2	46

Literaturverzeichnis

- Bächle, T.C. & Thimm, C. (Hrsg.) (2014). *Mobile Medien - Mobiles Leben. Neue Technologien, Mobilität und die mediatisierte Gesellschaft*. Berlin: LIT Verlag.
- Bächle T.C., Ernst, C., Schröter, J. & Thimm, C. (2018). Selbstlernende autonome Systeme? Medientechnologische und medientheoretische Bedingungen am Beispiel von Alphabets Differentiable Neural Computer (DNC). In C. Engemann & A. Sudmann (Hrsg.), *Machine Learning. Medien, Infrastrukturen und Technologien der Künstlichen Intelligenz. Digitale Gesellschaft. Band 14* (S. 167-192). Bielefeld: transcript Verlag.
- Bauby, J.D. (1997). *Schmetterling und Taucherglocke*. Wien: Paul Zsolnay Verlag.
- Bauer, G., Gerstenbrand, F. & Rimpl, E. (1979). Varieties of the Locked-in Syndrome. *Journal of Neurology*, 221, 77-91.
- Bohn-Derrien, L. (2006). *Ich spreche. Die Geschichte einer Frau, die am Locked-in-Syndrom erkrankte und auf unglaubliche Weise ins Leben zurückkehrte*. München: Goldmann.
- Bundesamt für Statistik Schweiz (2019). *Digitale Kompetenzen*. Verfügbar unter www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kultur-medien-informationsgesellschaft-sport/informationsgesellschaft/gesamtindikatoren/haushaltsbevoelkerung/digitalekompetenzen.html
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Eickhof, C. (2011). Physiotherapie beim Locked-in-Syndrom – Systematisches repetitives Basistraining. In K.H. Pantke, G. Mrosack, C. Kühn, G. Scharbert & LIS e.V. (Hrsg.), *Das Locked-in-Syndrom. Geschichte, Erscheinungsbild, Diagnose und Chancen der Rehabilitation* (S. 33-46). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Gerstenbrand, F. & Hess, C. (2011). Das Locked-in-Syndrom: Historische Betrachtung. In K.H. Pantke, G. Mrosack, C. Kühn, G. Scharbert & LIS e.V. (Hrsg.), *Das Locked-in-Syndrom. Geschichte, Erscheinungsbild, Diagnose und Chancen der Rehabilitation* (S. 13-29). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Gerstl, S. (2018). *KI-Definition: 6 Fachbegriffe der Künstlichen Intelligenz erklärt*. Verfügbar unter www.elektronikpraxis.vogel.de/ki-definition-6-fachbegriffe-der-kuenstlichen-intelligenz-erklaert-a-717094
- Heimgärtner, R. (2017). *Interkulturelles User Interface Design. Von der Idee zum erfolgreichen Produkt*. Berlin: Springer Vieweg.
- Hofstadter, D. (2017). *Gefangen im ELIZA-Effekt*. Verfügbar unter www.oeaw.ac.at/detail/news/gefangen-im-eliza-effekt
- Hufschmidt, A., Lücking, C.H., Rauer, S. & Glocker, F.X. (Hrsg.) (2017). *Neurologie compact* (7., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Johner, C. (2015). *Usability Validierung: Konform mit IEC 62366 und FDA*. Verfügbar unter www.johner-institut.de/blog/iec-62366-usability/usability-validierung

- kommhelf e. V. – Förderung kommunikativer Möglichkeiten behinderter Menschen (n. d.). *Mediwrite*. Verfügbar unter www.kommhelf.de/index.php/hilfsmittel-top/schreiben-tastaturersatz-top/software-zur-texteingabe-top/141-mediwrite
- kommhelf e. V. – Förderung kommunikativer Möglichkeiten behinderter Menschen (2020). *Mediwrite Handbuch – Installation, Anpassung, Benutzung*. Verfügbar unter www.kommhelf.de/attachments/article/141/Mediwrite%20Handbuch%2020.pdf
- Kossmehl, P. & Wissel, J. (2011). Klinik, Klassifikation und Ursachen des Locked-in-Syndroms mit Hinweisen auf die funktionelle Anatomie und Gefäßversorgung. In K.H. Pantke, G. Mrosack, C. Kühn, G. Scharbert & LIS e.V. (Hrsg.), *Das Locked-in-Syndrom. Geschichte, Erscheinungsbild, Diagnose und Chancen der Rehabilitation* (S. 173-190). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Kotchoubey, B. & Lotze, M. (2011). Diagnostik des Locked-in-Syndroms. In K.H. Pantke, G. Mrosack, C. Kühn, G. Scharbert & LIS e.V. (Hrsg.), *Das Locked-in-Syndrom. Geschichte, Erscheinungsbild, Diagnose und Chancen der Rehabilitation* (S. 191-223). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Krstoski, I., Fröhlich, N. & Reinhard, S. (2019). *Das Tablet in der Unterstützten Kommunikation – Tipps und Ideen zur Förderung von Kommunikationsfähigkeiten mithilfe des iPads*. Hamburg: Persen.
- Kühn, C. (2011). Chronologie der Rehabilitation eines Patienten mit Locked-in-Syndrom infolge einer Basilaristhrombose (Case-Report aus der Sicht einer Angehörigen). In K.H. Pantke, G. Mrosack, C. Kühn, G. Scharbert & LIS e.V. (Hrsg.), *Das Locked-in-Syndrom. Geschichte, Erscheinungsbild, Diagnose und Chancen der Rehabilitation* (S. 67-87). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Kühn, C. & Mrosack, G. (2011). Kommunikations- und Mobilisationsassistenz – ein Pilotprojekt zur Rehabilitation. In K.H. Pantke, G. Mrosack, C. Kühn, G. Scharbert & LIS e.V. (Hrsg.), *Das Locked-in-Syndrom. Geschichte, Erscheinungsbild, Diagnose und Chancen der Rehabilitation* (S. 101-113). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Medlexi (2020). *Locked-In-Syndrom*. Verfügbar unter www.medlexi.de/Locked-In-Syndrom
- Müller, U. (2016). *Entwicklungsarbeit*. Unveröffentlichter Leitfaden, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Niedermair, K. (2019). Literatur suchen. In T. Hug, K. Niedermair & A. Drexler (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten. Eine Handreichung* (4., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S.35-56). Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
- Niedermair, K. (2019). Literatur verwalten. In T. Hug, K. Niedermair & A. Drexler (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten. Eine Handreichung* (S.69-80) (4., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
- Otto, K. & Wimmer, B. (2017). *Unterstützte Kommunikation. Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen* (5. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag
- Pantke, K.H. (2007). *Locked-in. Gefangen im eigenen Körper* (4. Aufl.). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.

- Pantke, K.H. (2011a). Wiedergewinnung der Kommunikation bei einem Locked-in-Syndrom. Wie kommunizieren, wenn der eigene Körper ein Gefängnis geworden ist? *Forum Logopädie*, 4(25), 22-27.
- Pantke, K.H. (2011b). Unterstützte Kommunikation bei einem Locked-in Syndrom. *Unterstützte Kommunikation*, 3, 7-10.
- Pantke, K.H., Arsalan, N. & Scharbert, G. (2011). Verbale Kommunikation nach einem Locked-in-Syndrom. In K.H. Pantke, G. Mrosack, C. Kühn, G. Scharbert & LIS e.V. (Hrsg.), *Das Locked-in-Syndrom. Geschichte, Erscheinungsbild, Diagnose und Chancen der Rehabilitation* (S. 147-162). Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Pantke, K.H. & Meyer, E. (2011). Das Locked-in-Syndrom: Ein häufig verkanntes Krankheitsbild. Gefangen im eigenen Körper. *Pflegezeitschrift*, 1(64), 25-29.
- Pantke, K.H., Kühn, C., Mrosack, G. (2018). Unterstützte Kommunikation nach Schlaganfall oder degenerativen Erkrankungen des motorischen Nervensystems. Vergleich der Kommunikationsgeschwindigkeiten. In H. Bollmeyer, K. Engel, A. Hallbauer & M. Hüning-Meier (Hrsg.), *UK inklusive. Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (2. Aufl.) (S. 170-187). Karlsruhe: Loeper.
- Pantke, K.H., Loschinski, L., LIS e.V. & Christin Kühn Stiftung (Hrsg.) (2018). *Das zweite Leben. Interviews mit Überlebenden eines Locked-in Syndroms*. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag.
- Prokino Filmverleih (2016). *Schmetterling und Taucherglocke*. Verfügbar unter www.prokino.de/movies/details/Schmetterling_und_Taucherglocke
- Schey, S & Rieder, C. (2014). Wie Smartphones das Leben in einer Gesellschaft verändern – Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung der Smartphone-Nutzung in der Schweiz. In T.C. Bächle & C. Thimm (Hrsg.), *Mobile Medien - Mobiles Leben. Neue Technologien, Mobilität und die mediatisierte Gesellschaft* (S. 195-217). Berlin: LIT Verlag.
- Schnauber, A. (2017). *Medienselektion im Alltag. Die Rolle von Gewohnheiten im Selektionsprozess*. Wiesbaden: Springer VS.
- Statista Research Department (2020). *Statistiken zur Smartphone-Nutzung in der Schweiz*. Verfügbar unter <https://de.statista.com/themen/3581/smartphone-nutzung-in-der-schweiz/>
- Wilken, E. (Hrsg.) (2018). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (5., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Wunderman Thompson Switzerland AG (2020). *Media Use Index*. Verfügbar unter www.wundermanthompson.ch/media-use-index
- Wyss, L. (2005). *Rosenmeer. Eingeschlossen im eigenen Körper* (2. Aufl.). Luzern: AKS-Verlag.
- Ziegler, W. (2006). Dysarthrie. In H. Bartels & J. Siegmüller (Hrsg.), *Leitfaden Sprache – Sprechen – Stimme – Schlucken*. München: Elsevier.
- Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie: verstehen - untersuchen - behandeln*. *Forum Logopädie*. Stuttgart: Thieme.

Anhang

I. User Stories.....	59
II. Feedbackformulare.....	63
III. Kurzanleitung.....	84
IV. Entwicklungsprozess aus Sicht des Softwareentwicklers.....	87

I. User Stories

Als Partner*in will ich die Buchstaben ab Tabelle vorlesen		Thomas Feger
<p>Tabelle mit den häufigsten Buchstaben zuerst.</p> <p>Je nach Häufigkeit der verwendeten Buchstaben, rutschen die am meisten verwendeten Buchstaben nach vorne.</p>	<p>Als Grundeinstellung (je nach Sprache) eine Starttabelle (hier Deutsch):</p> <p>E N I R T S A D H L U O C G M B F K W P Z V Ü Ä J Y Ö X Q</p>	1

Als Partner*in will ich die Buchstaben ab Tabelle vorlesen		Thomas Feger
<p>Tabelle mit den häufigsten Buchstaben zuerst.</p> <p>Je nach Häufigkeit der verwendeten Buchstaben, rutschen die am meisten verwendeten Buchstaben nach vorne.</p>	<p>Als Grundeinstellung (je nach Sprache) eine Starttabelle (hier Deutsch):</p> <p>E N I R T S A D H L U O C G M B F K W P Z V Ü Ä J Y Ö X Q</p>	1

Als Partner*in will ich die Buchstaben ab Tabelle vorlesen lassen		Thomas Feger
<p>Ich kann mich auf die Bedienung konzentrieren, die Buchstaben werden durch das Gerät vorgelesen.</p>	<p>Problematik Akustik, ev. Aussprache eines Einzelbuchstabens.</p>	1

Als Partner*in will ich bei der Signalisation der*des Betroffenen den Buchstaben einsetzen, der sich zu einem Wort und zu einem Satz aufreihet. Der ganze Satz soll angezeigt werden.		Thomas Feger
<p>Rechts- oder linkshändige Bedienung mit Tasten für "vor", "zurück", "Auswahl", "Löschen"</p> <p>Oder beidhändige Bedienung: Links "zurück", rechts "vor", "Auswahl", "Löschen"</p>	<p>Oberhalb der grossen Buchstaben wird das Wort / der Satz angezeigt.</p>	1

Als Partner*in will ich bei der Signalisation der*des Betroffenen den Buchstaben einsetzen, der sich zu einem Wort und zu einem Satz aufreihet.		Thomas Feger
<p>Rechts- oder linkshändige Bedienung mit Tasten für "vor", "zurück", "Auswahl", "Löschen"</p> <p>Oder beidhändige Bedienung: Links</p>	<p>Unterhalb der grossen Buchstaben wird das Wort / der Satz angezeigt.</p>	1

“zurück”, rechts “vor”, “Auswahl”, “Löschen”		
--	--	--

Als Betroffene*r will ich mich möglichst effizient mitteilen können.		Martina
Das Gerät schlägt oft diktierte Wörter vor. Die Wortvorschläge erscheinen beim*bei der Partner*in auf dem Screen, benötigen aber keine Reaktion (kein wegklicken, verneinen, oder so). Sie sind einfach sichtbar und können vom*von der Partner*in genutzt oder ignoriert werden. (Der*die Partner*in errät das Wort wahrscheinlich meistens schneller als die App, weil er*sie den Kontext einbezieht.)	In der Grundeinstellung aktiviert, ab 3 Buchstaben (?). Mit deutschem Wörterbuch gekoppelt. Während der Verwendung lernt die App ein “persönliches Wörterbuch” der betroffenen Person dazu, das dem deutschen Wörterbuch vorgelagert ist.	1

Als Benutzer*in will ich die Wortvorschläge deaktivieren können.		Simona
Wenn die Vorschläge den*die Partner*in stören, können diese deaktiviert werden.		1

Als Benutzer*in will ich die Sprache selber wählen.		Martina
Später könnten andere Sprachen mit zusätzlichen Buchstaben angeboten werden, inkl. Reihenfolge der Buchstabenhäufigkeit in der jeweiligen Sprache.	Vorerst nur Buchstaben der deutschen Sprache und in der Grundeinstellung die Reihenfolge der deutschen Buchstabenhäufigkeit. Damit ist Deutsch, Schweizerdeutsch und Englisch möglich. Eine andere Reihenfolge wird beim Benutzen automatisch von der Tafel gelernt. (→ Reihenfolge passt sich z. B. der Mundart an).	3

Als Betroffene*r will ich sehen, was ich diktiere.		Simona
Partner*in bedient ein Smartphone, Betroffene*r hat ein Tablet vor sich.	Auf dem Smartphone eingegebene Wörter werden auf dem Tablet angezeigt.	2

Als Benutzer*in will ich eine einfache Bedienung der App.		Martina
Rasches Benutzen möglich mit Grundeinstellungen.	Nicht zu viele zwingende Wahlmöglichkeiten.	1

	Wichtige Entscheidungen: Scanning (linear oder Zeilen/Spalten) oder fixe Buchstabentafel (zum zeigen oder drücken)?; vorlesen (Partner*in oder Computer) oder selber lesen?; Wortvorschläge JA oder NEIN?	
--	---	--

Als Benutzer*in will ich entscheiden, wer die Buchstaben vorliest (ich oder das Gerät) oder ob die*der Betroffene selber liest.		Simona
Der*die Partner*in wählt an, ob das Gerät die Buchstaben vorliest oder nicht. Wenn das Vorlesen nicht aktiviert ist, kann entweder der*die Partner*in vorlesen, oder die*der Betroffene liest selbst.	In der Grundeinstellung ist das Vorlesen deaktiviert. (?)	1

Als Betroffene*r will ich, dass die Buchstabenabfrage so schnell wie möglich (scharfes Sehen nötig) mit Zeilen/Spalten geschieht.		Martina
Buchstaben sind in Zeilen und Spalten gruppiert, statt alle Buchstaben einzeln nacheinander (linear).	Auswahlfunktion für Einzelbuchstaben oder Zeilen-Spalten-Anordnung. In der Grundeinstellung lineare Buchstabenabfolge, nach deutscher Verwendungshäufigkeit geordnet.	2

Als Betroffene*r will ich, dass die Buchstabenabfrage so schnell wie möglich (scharfes Sehen und Feinmotorik nötig) mit einer Buchstabentafel zum Zeigen geschieht.		Martina
Ganze Buchstabentafel sichtbar mit alphabetischer Anordnung für bessere Orientierung.	Die*der Betroffene kann auf die Buchstaben zeigen (Partner*in schreibt auf) oder, falls genügend Feinmotorik vorhanden, auch direkt auf die Buchstaben drücken. Beides gedacht in der Kommunikation zu zweit (Dialog).	2

Als Benutzer*in will ich keine Zeit mit Warten auf den nächsten Buchstaben verschwenden.		Simona
Buchstaben können manuell weiter gedrückt werden.	Scanzeit (wie lange ein Buchstabe bleibt) kann eingestellt werden. In der Grundeinstellung Scanzeit deaktiviert. (Ist erst sinnvoll, wenn Betroffene*r die App alleine nutzt.)	1

Als Entwicklungsteam will ich die verwendeten Buchstaben auswerten können.		Thomas Feger
Die Buchstaben (Wörter?) werden anonymisiert in die Cloud übertragen.	Wir können Rückschlüsse ziehen, ob die Grund-Buchstabenreihenfolge in der Praxis hilfreich ist.	2

Als Partner*in will ich mich anmelden können und diese Anmeldung mit jemandem teilen...		Simona
Die Buchstabenreihenfolge kann für eine betroffene Person von unterschiedlichen «Partner*innen» angewandt werden.		1

Als Partner*in will ich die Buchstabentafel ausdrucken.		Martina
Die Grund-Buchstabentafel oder auch die «selbstgelernte» Buchstabentafel kann ausgedruckt werden.		2

Als Partner*in will ich mehr Buchstaben zum Voraus sehen können.		Thomas Feger
Zurzeit wird der mittlere Buchstabe und links und rechts der Vorherige und der Kommende angezeigt.		1

Als Partner*in will ich den aktuellen Buchstaben fokussieren.		Thomas Feger
Der zu wählende Buchstabe soll «ausgezeichnet» werden (z. B. fett), die anderen leicht «gefadet»		2

II. Feedbackformulare

Rückmeldungen v0.1, 08.10. 2020

Einzelne Buchstaben löschen		Martina und Simona
<p>Wenn man auf das "Löschen"-Symbol () klickt, wird das bereits geschriebene Wort (oder mehrere Wörter) vollständig gelöscht. Es braucht die Möglichkeit einzelne Buchstaben zu löschen.</p>	<p>Für den Fall, dass der*die Benutzer*in ungewollt auf einen Buchstaben tippt, braucht es eine Funktion, die einzelne Buchstaben löscht. Der*die Betroffene wird aber ein falsch eingetippter Buchstabe nicht rückmelden können; in dieser Situation sind Fehler nicht zu berücksichtigen. Braucht es also zwei "Löschen"-Symbole oder bspw. langes Drücken = alles löschen, kurzes Drücken = einzelner Buchstabe löschen? (Tipp: Man könnte Fehler durch versehentliches Tippen auf einen ungewollten Buchstaben reduzieren, indem man die Pfeile links und rechts verwendet, um das Buchstabenrad zu bewegen, anstelle mit dem Finger zu "wischen".)</p>	1
Lange Sätze verschwinden		Simona
<p>Wenn man lange Sätze formuliert, verschwindet der Anfang des Satzes aus dem Bild.</p>	<p>Wenn lange Sätze formuliert werden (wie wahrscheinlich ist das?), verschwindet der Anfang des Satzes aus dem Bild. Es wäre schön, wenn der ganze vorherige Text sichtbar bleibt und es auf der nächsten Zeile weitergeht (oder gibt es dann Platzprobleme?).</p> <p>Bsp.: "ES WAR EINMAL EIN KLEINES MURMELTIER DAS IN EINER" und danach verschwindet "ES" bereits aus dem Bild.</p>	1

	<p>ES WAR EINMAL EIN KLEINES MURMELTIER DAS IN EINER</p>	
--	---	--

Fehlender Cursor		Martina und Simona
Es fehlt ein blinkender Cursor, damit man sieht, ob ein Abstand eingefügt wurde.	Wenn man als Benutzer*in nach einem Wort einen Abstand einfügt (auf das Symbol □ tippen → Frage: macht dieses Symbol Sinn?), sieht man nicht, ob der Abstand wirklich eingefügt wurde.	1

Buchstaben vorlesen lassen		Simona
Je nach Benutzer*in kann ein vorlesen lassen der Buchstaben hilfreich sein, damit sie/er sich voll und ganz auf die betroffene Person fokussieren kann.	Beim Durchgehen der Buchstaben habe ich als Benutzerin bemerkt, dass es einfacher und möglicherweise schneller gegangen wäre, wenn die einzelnen Buchstaben automatisch vorgelesen würden. Ansonsten muss der*die noch ungeübte Benutzer*in sich am Anfang auf die Buchstaben konzentrieren und vorlesen, weiterscrollen und gleichzeitig noch auf die Reaktionen des Gegenübers achten. Natürlich könnte man das Vorlesen auch ausschalten (weil: persönlich vorlesen ist attraktiver als Computerstimme).	1

Tastatur zum Ergänzen		Simona
Wenn der*die Benutzer*in ein gewünschtes Wort bereits nach wenigen Buchstaben richtig errät, muss sie/er die Möglichkeit haben, das Wort mit einer Tastatur direkt einzugeben.	Damit der Schreibprozess des erkannten Wortes beschleunigt wird, könnte ein Symbol mit einer Tastatur abgebildet sein. Wenn man darauf tippt, poppt eine Tas-	1

	tatur auf, damit man als Benutzer*in das Wort effizienter eingeben kann, anstelle die einzelnen Buchstaben im Buchstabenrad suchen zu müssen.	
--	---	--

Anleitung in Intro		Simona und Martina
Die Ja-/Nein-Codes mit Blinzeln können uneindeutig sein, da man ja immer wieder auch einfach so blinzelt.	In der Anleitung könnte stehen, dass man den individuellen Ja-Code für die Bestätigung des Buchstabens nehmen soll. Bei Unklarheiten fragt der*die Benutzer*in nach, und die*der Betroffene kann deutlich bejahen oder mit dem persönlichen Nein-Code verneinen. Auf die gleiche Weise können Wortvorschläge und Abstände abgefragt werden.	1

Grösse und Anordnung der Buchstaben		Martina
Der aktuelle Buchstabe könnte noch etwas stärker hervorgehoben werden.	Die Grösse der Buchstaben ist angenehm. Auch, dass man den vorherigen und den nächsten Buchstaben sieht und vor und zurück kann. Zur stärkeren Hervorhebung des aktuellen Buchstabens könnte er evtl. noch eine dickere Umrandung des Quadrates haben?	1

Design		Martina und Simona
Es ist hilfreich, dass es keine ablenkenden Elemente hat.		1

Befehle		Martina und Simona
Zwei Möglichkeiten für "vor"/"zurück" und "Auswahl" - wählbar je nach Vorliebe.	Ich als Benutzerin habe "wischen" und auf den Buchstaben drücken genutzt und fand dies sehr praktisch. Gut, dass es eine Auswahl gibt, die selbsterklärend und nicht verwirrend ist.	1

Abstand und Satzzeichen		Simona und Martina
In der Buchstabenabfrage kommen Abstände und Satzzeichen nicht vor. Das hat nicht gestört und es hat das Diktieren beschleunigt.	Sätze sind auch ohne Abstände gut verständlich. Wäre am Schluss der Buchstabenabfrage ein Quadrat für "Abstand", würde man sehr viel Zeit verlieren. Wir als Benutzerinnen haben das mit Nachfragen (z. B. "Kommt jetzt ein neues Wort?") gelöst, was gut funktioniert hat. Das gleiche wäre möglich für einen neuen Satz. (Wird die App irgendwann von der betroffenen Person alleine genutzt – z. B. zum Versenden von Nachrichten – wären Abstände und Satzzeichen wichtig. Ist aber weit hinten in der Prioritätenliste...)	1

Reihenfolge der Buchstaben		Simona und Martina
Wir tendieren zu einer selbstlernenden Anpassung der Buchstabenreihenfolge in der Grundeinstellung.	Beim Testen ist aufgefallen, dass der*die Benutzer*in sehr schnell ein Wort errät, weil er*sie den Kontext einbezieht. Deshalb vermuten wir, dass die Wortvorschläge des Systems nicht so viel zur Beschleunigung der Kommunikation beitragen. Eine individuelle Anpassung der Buchstabenreihenfolge könnte evtl. einen Vorteil bringen. (Bedient die*der Betroffene die App alleine, haben Wortvorschläge eine grössere Bedeutung. Ist aber weit hinten in der Prioritätenliste...) Dezente Hinweise zu möglichen Wörtern. SCH CH kommt vorne rein ins Rad. Konsonanten > Vokale	1

Rückmeldungen v1.0 (1010), 05.11.2020

Fehlender Cursor		Simona und Martina
Es fehlt ein blinkender Cursor, damit man sieht, ob ein Abstand eingefügt wurde.		2

Vorlesefunktion (Frauenstimme)		Martina und Simona
Frauenstimme: Die Buchstaben I (klingt wie E), K (klingt wie H), U und O sind nicht gut verständlich. Die Umlaute Ä, Ö, Ü werden mit "A Umlaut" usw. ausgesprochen.		1

Vorlesefunktion (Männerstimme)		Martina und Simona
Männerstimme: Der Buchstabe I (klingt wie E) ist nicht gut verständlich (ev. auch U und O). Die Umlaute Ä, Ö, Ü werden mit "A Umlaut" usw. ausgesprochen.		1

Sichtbarkeit des vorherigen und des nächsten Buchstabens		Simona
In der iPad-Version sieht man jeweils ein Buchstabe auf jeder Seite neben dem angewählten Buchstaben in der Mitte. In der iPhone-Version sieht man ebenso jeweils ein Buchstabe auf jeder Seite sowie zusätzlich die Hälfte eines weiteren Buchstabens.	<p>iPad:</p>	2

Start Vorlesen		Martina
Der Vorlesemodus ist sehr hilfreich und zeitsparend. In zwei Situationen kann durch den schnellen Start der vorgelesene Buchstabe untergehen.	Wenn man im Vorlesemodus einen Buchstaben auswählt, springt das Buchstabenrad sofort auf den Anfang und E wird vorgelesen. Das ging beim Testen meistens zu schnell. Hier hat der*die Partner*in keine Kontrolle über das Tempo, was sonst mit Pfeil/Wischen gewährleistet ist. Die gleiche Situation zeigt sich beim Aktivieren des Vorlesemodus. Könnte man das evtl. mit einer START-Taste lösen?	2

Symbole		Martina und Simona
Die Symbole sind selbsterklärend.		

Rückmeldungen v1.0 (1011), 06.11.2020

Punkte bei Umlauten		Martina und Simona
Die Punkte bei Umlauten werden im Schreibfeld abgeschnitten. (iPad und iPhone)		1

selbstlernend		Martina
Die Tafel lernt während der Bedienung und passt die Reihenfolge der Buchstaben im Buchstabenrad direkt an (auch innerhalb eines Wortes).	Beispiel Position Ü (Buchstabe wandert bei sehr häufiger Verwendung bis an den Anfang des Buchstabenrads): 	1

Rückmeldungen v1.0 (1015), 10.11.2020

Vibra auf iPhone		Simona
Vibra gibt eine haptische Rückmeldung wenn man die Vorwärts-, Rückwärts- und Auswahltaste drückt.	Durch Vibra merkt man, dass man die Taste betätigt hat und kann sich voll und ganz auf die*den Betroffene*n konzentrieren. Muss in den Einstellungen konfigurierbar sein (das häufige Vibrieren kann auch anstrengend für Partner*in werden).	1

Rückmeldungen v1.0 (1016), 15.11.2020

Vibra (iPhone) kann aus- und eingeschaltet werden		Simona
Vibra kann jetzt wieder ausgeschaltet werden.	Wenn man lange auf der Rechtstaste bleibt und wieder loslässt, wird der Vibra aus- oder eingeschaltet. Der Wechsel wird durch eine kurze Bestätigung in einer Meldung dargestellt.	1

Rückmeldungen v1.0 (1018), 15.11.2020

Vorschläge für Buchstabenkombinationen		Martina
Die Buchstabenkombinationen CH, CK und SCH können so schneller "diktiert" werden. Die Anpassung der ersten Stelle im Buchstabenrad stört nicht, falls doch ein anderer Buchstabe gewünscht ist.	Nach einem bestätigten C kommt anschliessend an erster Stelle ein H und an zweiter ein K im Buchstabenrad (-> CH, CK). Nach einem bestätigten S kommt anschliessend ein C an erster Stelle im Buchstabenrad und, sofern dieses bestätigt wird, danach ein H (-> SCH).	1

Rückmeldungen v1.0 (1019), 16.11.2020

haptisches Feedback auf iPhone		Martina
Das sanfte haptische Feedback ist angenehmer als das Vibrieren.	Statt Vibrieren gibt es neu ein haptisches Feedback (Systemeinstellung "Systemhaptik") bei der Vorwärts-, Rückwärts- und Auswahltaste.	1

Rückmeldungen v1.0 (1020), 16.11.2020

Dunkelmodus		Martina
Die Schrift ist jetzt auch im Dunkelmodus gut sichtbar.		1

Rückmeldungen v1.0 (1021), 16.11.2020

Cursor		Simona und Martina
Der Cursor ist sehr hilfreich.	Dank dem blinkenden Cursor sieht die*der Partner*in im Eingabefeld an welcher Stelle die nächste Eingabe erscheint (bspw. ob der Abstand eingefügt wurde). Der Cursor kann mit dem Finger verschoben werden.	1

Tastatur		Martina und Simona
Die Tastatur ist sehr hilfreich. (Im Moment noch Standardtastatur inkl. Sonderzeichen. Unterschiedliche Tastaturen auf iPad und iPhone.)	Wenn die*der Partner*in das Wort, das die*der Betroffene diktiert, bereits errät, besteht die Möglichkeit dies direkt einzutippen, ohne das Buchstabenrad durchzugehen.	1

Übergang Buchstabenrad - Tastatur - Buchstabenrad (iPad)		Martina
<p>Beim Wechsel vom Buchstabenrad auf die Tastatur bleibt das Rad beim Buchstaben stehen, der als letzter abgefragt wurde.</p> <p>Die Tastatur muss mit Enter beendet werden.</p>	<p>Wenn man in einem Satz ein Wort errät, mit der Tastatur ergänzt, und dann mit dem Buchstabenrad weiterschreiben will, passiert folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Buchstabenrad springt nicht an den Anfang. - Der Cursor ist nicht mehr sichtbar. <p>Wird zum Beenden der Tastatur Enter statt gedrückt, ist der Cursor nachher sichtbar. Das Rad springt aber nicht an den Anfang.</p>	2

Lange Sätze (iPad)		Martina
<p>Der Anfang eines langen Satzes verschwindet während dem Schreiben vorne.</p> <p>Klickt man die Tastatur weg, wird der Satz hinten mit drei Punkten abgeschnitten.</p>		1

Lange Sätze (iPhone)		Simona
<p>Der Anfang eines langen Satzes verschwindet vorne.</p>		1

Punkte bei Umlauten		Martina und Simona
<p>Ä, Ö und Ü sind jetzt ganz sichtbar im Eingabefeld.</p>		1

Leere Positionen (iPad)		Martina
<p>Beim Schreiben im Wechsel von Buchstabenrad und Tastatur entstehen leere Positionen und Buchstaben</p>	<p>Der Buchstabe I (und ein zweiter) ist aus dem Rad verschwunden. Ich konnte das I nur mit der</p>	1

<p>verschwinden aus dem Buchstabenrad. (Nur 1x passiert und konnte nicht wiederholt werden.)</p>	<p></p>	
--	---	--

Kein Selbstlernen mit der Tastatur?		Martina
Ich glaube, die Buchstaben, die mit der Tastatur geschrieben werden, beeinflussen die Reihenfolge im Buchstabenrad nicht.		1

Rückmeldungen v1.0 (1022), 25.11.2020

Wortvorschläge		Martina und Simona
Die Wortvorschläge sind dezent und sehr praktisch.	<p>Der Ort unten links ist gut geeignet für die Wortvorschläge. Die Wörter sind nicht störend beim Bedienen des Buchstabenrads. Grösse und Farbe der Wörter sind gut.</p> <p>Es ist hilfreich, dass die Wörter bereits ab einem Buchstaben vorgeschlagen werden (z. B. bei ICH).</p> <p>Lernt die Reihenfolge der vorgeschlagenen Wörter? Ist z. B. das am meisten gebrauchte links? Fallen wenig gebrauchte Wörter wieder raus, wenn es zu viele hat mit dem selben Anfangsbuchstaben?</p>	1

Leerschlag	Martina und Simona
-------------------	--------------------

Für das Abspeichern eines Wortes im Pool ist ein Leerschlag nach dem Wort nötig.	Wörter am Ende eines Satzes oder Einwortäusserungen werden nicht abgespeichert.	2
--	---	---

Leere Position (iPad)		Martina
Nach dem Antippen eines vorgeschlagenen Wortes ist der Buchstabe l verschwunden.	kam der Buchstabe zurück.</p>	1

Rückmeldungen v1.0 (1025), 26.11.2020

Lernen des letzten Wortes		Martina und Simona
Das letzte Wort im Satz wird nicht gelernt, resp. nur, wenn danach noch ein Abstand gemacht wird.	Wäre es möglich, durch das Bedienen der Taste ein Speichern des letzten Wortes auszulösen?	1

Lernen mit der Tastatur (iPad)		Martina
Es wird nur das letzte mit der Tastatur geschriebene Wort gelernt.	Ein Wort, das ganz oder teilweise mit der Tastatur geschrieben wird, wird auch gelernt. Werden mehrere Wörter hintereinander mit der Tastatur geschrieben, wird nur das letzte gelernt.	2

Auswählen eines vorgeschlagenen Wortes (iPad)		Martina
Das Auswählen vorgeschlagener Wörter funktioniert gut. Danach springt das Buchstabenrad nicht an den Anfang.	Der automatische Leerschlag nach dem Anwählen eines vorgeschlagenen Wortes ist praktisch. Das Rad bleibt dann allerdings da stehen, wo man vorhin aufgehört hat. Könnte es durch	1

	das Antippen eines vorgeschlagenen Wortes wieder an den Anfang springen?	
--	--	--

Rückmeldungen v1.0 (1026), 30.11.2020

Selbstlernen mit der Tastatur		Simona und Martina
Buchstabenreihenfolge wird während Gebrauch der Tastatur nicht angepasst.	Die Buchstaben, die mit der Tastatur geschrieben werden, beeinflussen die Reihenfolge im Buchstabenrad nicht. Wörter hingegen, die mit der Tastatur geschrieben werden, werden gelernt und später vorgeschlagen.	1

Leertaste und Selbstlernen		Simona
Damit die App ein Wort lernt und später vorschlägt, muss die Leertaste betätigt werden.	Wenn die Leertaste innerhalb der Tastatur betätigt wird, lernt die App das Wort nicht. Es muss also die Taste <input type="text"/> betätigt werden. Wäre ev. eine "Lerntaste" praktischer?	1

Brainwash-Taste		Simona
Es besteht die Gefahr, dass man die Brainwash-Taste versehentlich antippt.	Wenn die App bereits viel gelernt hat und alles gelöscht wird, ist das frustrierend. Die Brainwash-Funktion wird später nur noch in den Einstellungen ausgelöst werden.	1

Wortvorschlag und Buchstabenrad		Martina
Nach der Auswahl eines vorgeschlagenen Wortes springt das Buchstabenrad wieder an den Anfang. Das ist sehr praktisch so.		1

Mehrere Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben		Martina
--	--	---------

<p>Werden viele Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben gelernt, fällt rechts das Wort aus der Auswahl, welches am wenigsten gebraucht wird. Diese gelernte Reihenfolge ist sinnvoll. Im Bereich der Auswahltaste ist die Ansicht jedoch noch überlappend.</p>		2
--	--	---

Rückmeldungen v1.0 (1030), 10.12.2020

<p>Anmeldesystem</p>		Martina und Simona
<p>Ein Konto erstellen und sich damit anmelden klappt.</p>		1

Rückmeldungen v1.0 (1035), 17.12.2020

<p>Wörterlernen mit Tastatur</p>		Martina und Simona
<p>Mit der Tastatur wird nur das letzte Wort gelernt.</p>	<p>Werden mehrere Wörter mit der Tastatur ergänzt, wird nur das zuletzt mit der Tastatur geschriebene Wort gespeichert.</p>	2

Rückmeldungen v1.0 (1038), 19.12.2020

<p>Eingabefeld überdeckt (nur beim iPad)</p>		Martina und Simona
<p>Geht man beim iPad auf den Wörter-Pool und danach mit "zurück" wieder zum Buchstabenrad, ist das Eingabefeld dauerhaft zur Hälfte überdeckt. Auf iPhone besteht das Problem nicht.</p>		1

<p>Wörter-Pool</p>		Martina und Simona
<p>Beim Gebrauch der App auf mehreren Geräten mit dem gleichen Login können die gelernten Wörter in die Cloud hochgeladen, resp. aus der Cloud heruntergeladen werden.</p>	<p>Die Wörter werden untereinander aufgelistet, wobei das neueste Wort zuunterst ist. Bei einer langen Liste wäre es für die Übersicht einfacher, wenn die neuen Wörter oben wären (oder alphabetisch?).</p>	1

Löschen von Wörtern aus dem Pool		Martina und Simona
Mit Wischen nach links und "Entfernen" kann ein Wort aus der Liste gelöscht werden und wird dann nicht in die Cloud geladen.	Das gelöschte Wort ist dann allerdings auch lokal nicht mehr vorhanden im Wörter-Pool. Ist wahrscheinlich einfacher, wenn das so bleibt? Zwei Pools könnten ev. mehr verwirren als nützen.	2

Portrait und Landscape (iPhone)		Simona
Beim Wechsel von der Landscape-Ansicht zur Portrait-Ansicht überschneiden sich die Symbole. Der Wechsel gelingt zudem nicht immer (ist er ev. gar nicht vorgesehen auf iPhone?).		1

Wörterlernen mit Tastatur		Simona
Es werden nur Wörter gelernt, die mit der Leertaste (<input type="text"/>) "abgeschlossen" werden.	Werden mehrere Wörter mit der Tastatur ergänzt, werden nur Wörter gespeichert, bei denen danach die Leertaste (<input type="text"/>) betätigt wurde.	1

Rückmeldungen v1.0 (1046), 09.1.2021

Lokale Speicherung von Wörtern		Martina und Simona
Das Verhindern des Abspeicherns vertraulicher Wörter in der Cloud funktioniert.	Durch Antippen ist das Weltkugel-Symbol durchgestrichen und das Wort ist nur lokal gespeichert.	1

Wörter lernen mit Tastatur		Martina und Simona
-----------------------------------	--	--------------------

Es werden jetzt alle Wörter gelernt, die mit der Tastatur geschrieben wird.		1
---	--	---

Kein WLAN		Martina
------------------	--	---------

Was passiert, wenn die App ohne ohne WLAN genutzt wird?	Werden die Wörter später synchronisiert? Hat man Zugriff auf die Wortliste?	2
---	---	---

Neues Logo und Farbanpassungen		Simona
---------------------------------------	--	--------

Ein neues Logo ist entstanden und die Farbe Petrol (#017B77) wird teilweise für Schriften und Tasten eingesetzt.		1
--	--	---

Rückmeldungen v1.0 (1050), 19.1.2021

Buchstabenreihenfolge		Martina
------------------------------	--	---------

Das Speichern der Buchstabenreihenfolge macht mehr Sinn, wenn es nur auf dem Gerät lokal geschieht und nicht bei allen Nutzer*innen eines Logins.	Möglicherweise kommuniziert die betroffene Person mit verschiedenen Partner*innen in unterschiedlichen Sprachen, was die Buchstabenreihenfolge stark beeinflusst.	1
---	---	---

Wechsel der Stimmen		Simona und Martina
----------------------------	--	--------------------

Die neuen Stimmen (gesprochen von einer SRF-Moderatorin und eines SRF-Moderators) sind gut verständlich. Beim Wechsel der Stimme entsteht ein Fehler.	Der Wechsel der Stimme funktioniert, wenn die Vorlesefunktion deaktiviert ist. Ist sie beim Wechsel aktiviert, wird danach nur der erste Buchstabe vorgelesen - die weiteren funktionieren nicht.	1
---	---	---

Stimmbeispiel		Simona und Martina
----------------------	--	--------------------

Bei der weiblichen Stimme fehlt ein Stimmbeispiel beim Aktivieren.	Wird die männliche Stimme aktiviert, folgt ein Stimmbeispiel mit dem Wort "eLisA", welches bei der Wahl einer Präferenz hilft. Dies fehlt bei der weiblichen	1
--	--	---

	Stimme.	
--	---------	--

Doppelte Wörter		Simona und Martina
Die Wörter erscheinen mehrfach in der Wortliste.	Verwenden mehrere Nutzer*innen des gleichen Logins die gleichen Wörter, werden diese mehrfach gelernt.	1

Formulierung "tippen zum teilen"		Simona und Martina
Die Formulierung "tippen zum teilen" unter der Wortliste ist irreführend.	Eigentlich ist gemeint: tippen, wenn man das Wort <i>nicht</i> teilen will.	1

Automatischer Ruhezustand bei Inaktivität		Martina
Bei Inaktivität des Ausgabegeräts (iPhone) schaltet der Bildschirm nach kurzer Zeit automatisch aus.		1

Rückmeldungen v1.0 (1051), 25.1.2021

Wechsel der Stimmen		Simona und Martina
Der Fehler beim Wechseln der Stimmen wurde behoben.	Der Wechsel der Stimme funktioniert jetzt auch, wenn die Vorlesefunktion nicht vorher deaktiviert wurde. Es werden danach alle Buchstaben vorgelesen und nicht wie zuvor nur der erste Buchstabe.	1

Doppelte Wörter		Simona
Die Wörter erscheinen immer noch mehrfach in der Wortliste.	Verwenden mehrere Nutzer*innen des gleichen Logins die gleichen Wörter, werden diese mehrfach gelernt. Zudem passiert dies auch, wenn man sich abmeldet und erneut mit seinem Login anmeldet, weil die Wörter von der <i>cloud</i> erneut heruntergeladen werden.	2

Buchstabenreihenfolge		Simona und Martina
Die Buchstabenreihenfolge wird gut gelernt und bisher kann man die Buchstaben, die ihren Platz ändern, an einem Stern erkennen (diese Funktion lässt sich auch deaktivieren).	Die Buchstabenreihenfolge wird gelernt, wenn das Buchstabenrad genutzt wird. Bei der Eingabe mit der Tastatur wird die Reihenfolge der Buchstaben nicht verändert. 	2

Startfenster: Ausgabe		Simona
Wenn man die App startet, hat man die Auswahl zwischen An-/Abmelden, Eingabe sowie Ausgabe. 	3	

Wörter löschen im Wortpool		Simona und Martina
Wörter, die man nicht mehr im Wortpool haben möchte, kann man mit Wischen nach links entfernen.	Die Erklärungen "tippen zum teilen" sowie "wischen zum entfernen" ersetzen wir durch eine Legende mit Symbolen und Erklärung. Wortpool benennen wir in Wortliste um.	1

Einstellungsmöglichkeiten in der App		Simona und Martina
<p>Wenn man die App das erste Mal startet, sollen Einstellungsmöglichkeiten wie "Vibration" und "Wortvorschläge" automatisch eingeschaltet sein. Die Standard-Vorlesestimme ist die männliche Stimme.</p>	<p>"Buchstabenlesestimme" wird zu "Vorlesestimme" umbenannt. "Gelerntes zurücksetzen" benennen wir zum besseren Verständnis um in "Buchstabenreihenfolge zurücksetzen". Die Einstellungsmöglichkeit "Gelerntes markieren" wird für andere Benutzer*innen nicht sichtbar sein. Diese Funktion hilft uns lediglich bei der Überprüfung des Lerneffektes der Buchstabenreihenfolge.</p>	1

Integrierte Kurzanleitung in App		Simona
<p>Im Einstellungsfenster erscheint unten rechts das Symbol tippt, erscheint später eine Kurzanleitung (noch in Bearbeitung).</p>	1	

Rückmeldungen v1.0 (1053), 27.1.2021

Standardeinstellung bei Neuinstallation		Simona und Martina
<p>Bei erstmaligen Öffnen der App sind Vibration, Wortvorschläge und die männliche Vorlesestimme automatisch aktiviert</p>		2

Lernen der Buchstabenreihenfolge		Simona und Martina
Die Buchstabenreihenfolge wird jetzt auch beeinflusst, wenn man das vorgeschlagene Wort auswählt oder wenn man ein Wort mit der Tastatur eintippt.	Wenn man sich vertippt hat und einen Buchstaben wieder löscht (ebenso innerhalb der Tastatur), sinkt auch sein "Promotewert" wieder	1

Wörter teilen oder vertraulich behandeln		Simona und Martina
Auf der Einstellungsseite wird jetzt mit Symbolen verständlich erklärt, wann ein Wort vertraulich behandelt wird und wann es geteilt wird.		1

Wortliste		Martina und Simona
Nach Beenden der App ist die Wortliste leer.	Die Wörter werden gelernt und in der Wortliste gespeichert, solange die App offen ist. Nach Beenden der App sind beim nächsten Öffnen alle Wörter verschwunden.	1

Rückmeldungen v1.0 (1055), 29.1.2021

Vorlesestimme auswählen		Simona
Bisher wurde jeweils nur ein Symbol angezeigt (männliche oder weibliche Vorlesestimme).	Jetzt sieht man auf einen Blick beide Auswahlmöglichkeiten und die angewählte Option erscheint deutlich (hier weibliche Stimme angewählt).	2

Wortliste	Simona
------------------	--------

<p>Die gelernten Wörter in der Wortliste werden jetzt praktischerweise alphabetisch und nicht mehr chronologisch sortiert.</p>		<p>3</p>
--	--	----------

Rückmeldungen v1.0 (1060), 31.01.2021

<p>Informationsseite</p>		<p>Simona</p>
<p>Wenn man auf das Symbol ist recht klein. Wenn möglich in der nächsten Version vergrößern.</p>	<p>1</p>	

<p>Wortliste</p>		<p>Simona und Martina</p>
<p>Die Wörter bleiben jetzt wieder in der Wortliste, auch wenn die App beendet wird.</p>		<p>1</p>

<p>Symbol Einstellungen</p>		<p>Martina</p>
<p>Anderes Symbol für Einstellungen?</p>	<p>Im Moment steht für die Einstellungen. Ein Zahnrad wäre evtl. ein bekannteres Symbol dafür.</p>	<p>2</p>

<p>Schalter für Vorlesestimme?</p>		<p>Martina und Simona</p>
<p>Die Taste für Vorlesestimme ein/aus braucht es nicht mehr zwingend auf der Eingabeseite.</p>	<p>Könnte diese Funktion mit einem Schalter auf der Einstellungsseite gelöst werden? Das wäre einheitlicher und übersichtlicher.</p>	<p>1</p>

Rückmeldungen v1.0 (1061), 03.02.2021

<p>Symbol Einstellungen</p>		<p>Simona und Martina</p>
<p>Das Zahnrad () ist das neue Symbol für die Einstellungen.</p>	<p>Details</p>	<p>1</p>

Wortliste		Martina
Die bereits gelernten Wörter verschwinden bei einer Offline-Verwendung der App aus der Wortliste.	Wenn man danach bei aktiver Internetverbindung wieder in die App einsteigt, sind die früher gelernten Wörter weg. Nur noch die aus der Offline-Verwendung sind in der Wortliste.	1

Rückmeldungen v1.0 (1064), 06.02.2021

Wortliste		Martina
Der Fehler ist behoben.	Wortliste bleibt auch beim An-/Abmelden und mit oder ohne Internetkonnektivität erhalten und synchronisiert, sobald eine aktive Internetverbindung besteht.	1

III. Kurzanleitung

Zeichen für Ja oder Nein

Für die Verwendung von eLiSa benötigst du ein mit der betroffenen Person vereinbartes Zeichen für Ja und eines für Nein. Ja/Nein kann von deinem Gegenüber zum Beispiel über Blinzeln, Blick nach oben oder über eine Kopfbewegung signalisiert werden. Das vereinbarte Ja-Zeichen wird für die Bestätigung abgefragter Buchstaben gebraucht. Das Zeichen für Nein kommt bei Missverständnissen und Nachfragen zum Einsatz.

Anmelden

Du kannst über ANMELDEN ein persönliches Benutzerkonto erstellen. Dazu werden dein Name, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort gebraucht. Wenn du mit deinem Login angemeldet bist, hat dies folgende Vorteile:

- Die Wörter aus deiner Wortliste werden im Internet geschützt gespeichert. Wenn du dein Gerät wechselst, kannst du dich wieder mit der gleichen E-Mail-Adresse und deinem Passwort anmelden und hast auch da deine gelernten Wörter zur Verfügung.
- Du kannst deine E-Mail-Adresse und dein Passwort an andere Gesprächspartner*innen der betroffenen Person weitergeben. Wenn mehrere Leute das gleiche Login nutzen, lernt eLiSa die Wörter all dieser Unterhaltungen. Die geteilte Wortliste wächst so schneller an.
- Wenn du angemeldet bist, steht dir auch der Bereich AUSGABE für ein zweites Gerät zur Verfügung.

Eingabe

Diesen Bereich nutzt du, um mit eLiSa Buchstaben abzufragen und einzugeben. Die einzelnen Buchstaben werden so zu Wörtern und die Wörter zu Sätzen zusammengesetzt.

Ausgabe

Hast du ein zweites Gerät zur Verfügung (iPad von Vorteil), kannst du dich auch auf diesem mit deinen Login-Daten anmelden. Über den Bereich AUSGABE ist es möglich, das anzuzeigen, was du auf deinem Erstgerät gerade abfragst und schreibst. So kann dein Gegenüber mitlesen, was bereits diktiert wurde. Das Zweitgerät sollte gut sichtbar vor der betroffenen Person fixiert werden.

Buchstabenrad

Im Buchstabenrad sind die Buchstaben in der Standardeinstellung nach der Häufigkeit in der deutschen Sprache aufgereiht. Den Buchstaben in der Mitte kannst du entweder selbst vorlesen oder mit der Vorlesefunktion von eLiSa vorlesen lassen.

Mit Wischen über die Buchstaben oder durch Antippen der Pfeile bedienst du das Buchstabenrad. Wenn du ein Wort errätst, hast du mit der Tastatur die Möglichkeit ganze Wörter sofort einzugeben, ohne das Buchstabenrad durchzugehen.

Vorlesestimme

Buchstaben können durch das Gerät vorgelesen werden. Mit der Sprechblase wird das Vorlesen gestartet. In den Einstellungen kannst du zwischen einer weiblichen und einer männlichen Stimme wählen. Auf der Eingabeseite kann die Vorlesefunktion durch Antippen des Sprechersymbols deaktiviert werden.

Wortliste/Wortvorschläge

Jedes eingegebene Wort wird in die Wortliste aufgenommen. Danach wird es beim Eingeben von gleichen Anfangsbuchstaben als Wortvorschlag eingeblendet und kann durch Antippen übernommen werden.

Durch Wischen nach links kannst du Wörter aus der Wortliste entfernen. Die Wortliste wird automatisch mit anderen Nutzer*innen des gleichen Kontos geteilt. Um das Teilen eines Wortes zu verhindern, kannst du es durch Antippen des Symbols als vertraulich markieren. Als vertraulich markierte Wörter sind nur auf deinem Gerät sichtbar.

Vibration

Damit du den Blick beim Tippen einfacher auf deinem Gegenüber lassen und so seine Zeichen besser wahrnehmen kannst, erhältst du vom Gerät eine spürbare Rückmeldung. Diese Funktion ist nur auf dem iPhone möglich. Dazu muss in den iPhone-Einstellungen unter Töne & Haptik die Systemhaptik aktiviert sein.

Buchstabenreihenfolge zurücksetzen

eLiSa lernt während der Verwendung und platziert häufig benutzte Buchstaben im Buchstabenrad so um, dass sie früher erscheinen. So wirst du immer schneller bei der Eingabe. Falls sich die Reihenfolge mit der Zeit nicht mehr unterstützend anfühlt, kannst du sie auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Datenschutz

Die mit deinem Benutzerkonto gelernten Wörter werden weder ausgewertet noch verwendet. Es werden auch keine Daten weitergegeben. Es wird einzig die Verwendungshäufigkeit der einzelnen Buchstaben zur Analyse und Weiterentwicklung genutzt. Diese Daten werden anonymisiert erfasst und verwendet.

IV. Entwicklungsprozess aus Sicht des Softwareentwicklers

eLiSa – Würdigung des Entwicklers (08.02.2021)

Gegen Ende 2019 wurde ich von der Co-Autorin dieser Arbeit, Martina Stauffacher, angefragt, was es denn aufwandmässig und finanziell bedeutet, eine App zu entwickeln. Natürlich ist eine solche Anfrage schwierig direkt und genau zu beantworten, der Aufwand zeigt sich erst nach weiteren Definitionen und vielen Diskussionen und kann von "überblickbar" bei klaren und vorhersehbaren Anforderungen bis zu "sehr gross bis endlos" bei komplexen Vorhaben reichen. Noch viel schwieriger abzuschätzen ist der Aufwand bei einem Projekt, das auch von den Grundlagen her noch zu erarbeiten ist und bei dem der Plan klar, das Ziel jedoch zu Beginn nicht in Sicht ist und der Weg zum Ziel voraussichtlich über viele Um- und auch Irrwege führen wird. Informatik und Softwareentwicklung ist faszinierend, jedoch oft immer nur so spannend, wie auch das Umfeld des Einsatzes ist. Ist die Sinnhaftigkeit nicht gegeben, kann Informatik öde und langweilig sein – also für mich definitiv uninteressant. Als Martina von ihrem Projekt erzählte war klar, ich mache freudig mit, denn da ich sie aus dem Arbeitsumfeld bereits kannte, war klar, dass lustvolles Arbeiten kombiniert mit humorvollem Herumspinnen auf jeden Fall zu einem wertvollen Resultat führen wird. Dass meine Entscheidung richtig und wichtig war und wir auf dieser mir wichtigen Basis arbeiten können, zeigte sich auch, als ich im Februar Simona Romang, mit Martina zusammen Co-Autorin, kurz kennenlernen durfte und einschätzen konnte. So eine Freude!

Wir machten uns also auf den Weg. Ich konnte mich mit Literatur- und Filmhinweisen mit dem Thema vertraut machen und selbst eine Vorstellung der Bedürfnisse einer von dieser schwerwiegenden Beeinträchtigung betroffenen Person sowie deren Angehörigen entwickeln. Auch konnte ich mir gut vorstellen, dass mit der heute so unmittelbar zugänglichen Technologie vieles möglich ist was nur schon vor wenigen Jahren noch unvorstellbar war. Auch wenn "selbstlernend" und "künstliche Intelligenz" heute oft inflationär im Marketing-Slang verwendet wird, machen diese Möglichkeiten in diesem Zusammenhang Sinn und können zu guten Resultaten führen. Wir entwickelten Ideen, verwarfen sie, befanden sie für gut, setzten die "überlebenden" Ideen fortlaufend um, testeten, änderten, bauten wieder aus, freuten uns über Funktionierendes, ärgerten uns über noch nicht Anwendbares, waren uns einig, waren uns uneinig, stritten über Funktionen, setzten uns und unsere Zeit, unsere Fantasie, unsere Erfahrung und unser Wissen ein. Dies immer mit gegenseitigem Respekt und – wie gesagt äusserst wichtig – auf humorvoller, wertschätzender Basis. Sehr beeindruckt hat mich auch, wie die Co-Autorinnen sich auch mit dem Vorgehen und den Prozessen einer Produkt- und Softwareentwicklung auseinandergesetzt haben und deren Umsetzung nicht einfach delegiert, sondern mitgestaltet, beachtet und angewandt haben.

So überrascht es mich nicht, dass wir in diesem Team und unseren kombinierten Fähigkeiten eine jetzt schon sehr gut anwendbare App entwickeln konnten, deren Sinn sich schnell erschliesst und die dem Ziel nahekommt, so direkt und sofort einsetzbar wie nötig zu sein. Das technische Gerät befindet sich in jedermanns und jederfraus Tasche, der Store, um die App zu laden, auf jedem Gerät, die Kompetenz, die App zu installieren und zu verwenden bei allen Benutzer*innen. Wie unschwer zu bemerken ist, ich bin sehr zufrieden mit dem Erreichten und ich kann mir gut vorstellen, dass ein MLP, ein "Minimum Lovable Product", zugänglich gemacht werden kann, ohne überflüssige "bells and whistles", sondern mit einer klaren und einfachen Anwendbarkeit, die den definierten Zweck erfüllt.

Von Herzen bedanke ich mich für die fruchtbare Zusammenarbeit, für euer Engagement, euer Dranbleiben, eure Geduld und eurer spürbaren Faszination für die Möglichkeiten heutiger Technologien. Wir haben uns zusammen auf den Weg gemacht, uns nicht verirrt, den richtigen Weg immer wieder gefunden und ein tolles, würdiges Ziel erreicht.